

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIASSELVI DE BLUMENAU
CURSO DE DIREITO

FELIPE AUGUSTO MARTINS

**A EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE RELIGIOSA
PARA OS SABATISTAS**

BLUMENAU

2024

FELIPE AUGUSTO MARTINS

**A EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE RELIGIOSA
PARA OS SABATISTAS**

Trabalho de Final de curso de graduação –
Monografia - apresentado ao Centro Universitário
Uniasselvi de Blumenau, como requisito parcial para
obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. MSc. Daniel Ricardo Starke

BLUMENAU

2024

FELIPE AUGUSTO MARTINS

**A EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE RELIGIOSA
PARA OS SABATISTAS**

Trabalho de Final de curso de graduação –
Monografia - apresentado ao Centro Universitário
Uniasselvi de Blumenau, como requisito parcial para
obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Aprovado em ___/___/_____. Nota: _____(_____)

BANCA EXAMINADORA:

Prof. MSc. Daniel Ricardo Starke

Prof. Esp. Eduardo Redivo Sestrem

Prof. Esp. Antônio Carlos Rodrigues da Costa

Ao meu filhinho, Pedro Miguel.

Depois que me tornei seu pai, meu filhinho, aprendo ainda mais como é profundo e imensurável o amor do Pai celestial que cuida de nós e que de fato, Deus é amor.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço ao meu orientador e amigo Daniel Starke, por ter acreditado no meu potencial acadêmico.

Também agradeço muito minha família, em especial, minha amada esposa Claudine, minha querida mãe Carmen e meus primos Tiago e Taciana que me apoiaram e incentivaram a não desistir, mesmo com meu acidente.

Finalmente, mas nada menos importante, agradeço Aquele que me permitiu alcançar propósitos e alegrias maiores do que poderia sonhar! Ao meu bom Deus devo meu maior agradecimento, em especial, neste momento, pela motivação que recebi pelo fato de que em breve me tornaria pai!

Meu filhinho, Pedro Miguel, que agora ainda é apenas um bebê em seus primeiros meses de vida, foi o maior presente que eu e minha esposa recebemos do Pai Celestial. E este pequenino foi por quem reuni todo meu esforço e dedicação, depois de tanto tempo pesquisando, lendo e escrevendo, quando faltavam poucas semanas para o seu nascimento.

Por isso, em especial agradeço muitíssimo ao Pai do Céu, por ter tido o privilégio de ser pai! Pois, além da deslumbrante maravilha do milagre da vida, foi dessa maneira que Deus me deu forças para enfrentar desafios que não imaginava ser capaz de superar! Quem sabe um dia meu filhinho poderá, ao ler o que escrevi, futuramente também despertar interesse na vida acadêmica e motivar-se a ir muito além do que eu mesmo fui, que é meu desejo. Evidentemente, se Jesus Cristo ainda não tiver regressado até lá, o que seria infinitamente melhor!

RESUMO

O sábado, ou “shabat” da língua original, o hebraico, que pode significar literalmente cessar ou descansar, é o dia sagrado para os adventistas do sétimo dia, judeus e outras religiões minoritárias no Brasil. Os que guardam o sétimo dia semanal como dia sagrado, ou seja, os que seguem essa crença milenar de consagrar o sétimo dia como um dia separado e santificado, ainda enfrentam desafios na atualidade. Contudo, em especial no Brasil, já houve significativo avanço no aperfeiçoamento da garantia desse direito fundamental, mesmo que a liberdade religiosa em nível internacional ainda esteja em gradativa construção e lenta evolução. Nos anos recentes, a efetivação da liberdade religiosa para os sabatistas no Brasil, foco do presente estudo, tem se fortalecido substancialmente, especialmente por meio da Lei 13.796/2019 e dos julgamentos proferidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) que fixaram teses de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1.099.099 e no Recurso Extraordinário (RE) n. 611.874, conforme será detalhado, principalmente por meio da análise dos casos que ensejaram os mencionados recursos.

Palavras-chave: Direito fundamental. Liberdade religiosa. Sabatistas.

ABSTRACT

Saturday, or “shabat” in the original language, Hebrew, which can literally mean to cease or rest, is the holy day for Seventh-day Adventists, Jews and other minority religions in Brazil. Those who keep the seventh day of the week as a sacred day, that is, those who follow this ancient belief of consecrating the seventh day as a separate and sanctified day, it still face challenges today. However, especially in Brazil, there has already been significant progress in improving the guarantee of this fundamental right, even though religious freedom, at an international level, is still under gradual construction and slow evolution. In recent years, the implementation of religious freedom for Sabbatarians in Brazil, the focus of this study, has been substantially strengthened, especially through Law 13,796/2019 and the judgments handed down by the Plenary of the Federal Supreme Court (STF) that established theses of general repercussion in the Extraordinary Appeal with Appeal (ARE) n. 1.099.099 and in the Extraordinary Appeal (RE) n. 611.874, as it will be detailed, mainly through the analysis of the cases that gave rise to the aforementioned appeals.

Keywords: Fundamental right. Religious freedom. Sabbatarians

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	1
CAPÍTULO 1 – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.....	3
1.1 Aspectos Gerais dos Direitos Fundamentais.....	4
1.2 Direitos Fundamentais nas Primeiras Constituições Brasileiras – Breve Relato Histórico.....	6
1.3 A Liberdade Religiosa como um Direito Fundamental.....	9
CAPÍTULO 2 – A LAICIDADE DO ESTADO E A LIBERDADE RELIGIOSA.....	14
2.1 Conceituação de Laicidade.....	15
2.2 O Estado e a Religião.....	16
2.3 O Laicidade do Estado e a Intolerância Religiosa.....	18
2.4 O (Des)entendimento do Estado Laico No Brasil.....	20
2.5 A Relação do Estado Laico com a Liberdade Religiosa.....	21
CAPÍTULO 3 – A ESSÊNCIA DA LIBERDADE RELIGIOSA PARA OS SABATISTAS.....	22
3.1 Quem São os “Sabatistas”.....	22
3.2 A Observância do Sábado nas Religiões Sabatistas.....	23
3.3 A Defesa da Liberdade Religiosa Para os Sabatistas.....	26
CAPÍTULO 4 – EVOLUÇÃO JURÍDICA E LEGISLATIVA NA GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE RELIGIOSA PARA OS SABATISTAS.....	28
4.1 Considerações Iniciais Acerca da Atual Conjuntura Jurídica e Legislativa no Brasil.....	29
4.2 O Marco da Lei 13.796 e o Entendimento do STF na Evolução Jurídico-legislativa Brasileira.....	31
4.3 A Lei 13.796 de 3 de Janeiro de 2019.....	32
4.4 O Entendimento do STF nos Casos do ARE N. 1.099.099 e do RE N. 611.874.....	35
4.4.1 O Recurso Extraordinário N. 611.874.....	41
4.4.2 O Recurso Extraordinário Com Agravo N. 1.099.099.....	43
CONCLUSÃO.....	47
REFERÊNCIAS.....	49

INTRODUÇÃO

O direito fundamental à liberdade religiosa encontra previsão legal em diversos tratados internacionais, inclusive na Constituição Federal de 1988, que é a Lei de maior importância no Brasil. A Constituição vigente, não por acaso dá um tratamento especial para as liberdades, inclusive a liberdade religiosa, tratando desta liberdade em particular com grande zelo, especialmente pelo contexto histórico e social em que a constituição foi elaborada.

Ainda, especificamente acerca da liberdade religiosa, a Carta Magna dedica um cuidado em protegê-la, notadamente no artigo 5º, incisos VI e VIII. Neste cuidado também são incluídas as religiões sabatistas, que mesmo sendo minoria religiosa, são abrangidos por essa proteção da Carta Maior.

O objetivo deste trabalho é analisar a efetividade do direito fundamental à liberdade religiosa, em especial com relação aos sabatistas, na legislação e na jurisprudência brasileira, com enfoque em dois recursos com teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Para realizar o presente estudo, foi utilizado o método dedutivo, com revisão bibliográfica e consulta à jurisprudência, notadamente, do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, serão tecidas algumas considerações sobre os direitos e garantias fundamentais, bem como análise contextual e histórica, para então se debruçar em um estudo da liberdade religiosa como um direito fundamental.

Ao longo da história, especialmente no caminhar da construção legislativa internacional, inclusive elaboração das constituições mais avançadas, o direito fundamental à liberdade religiosa foi importantíssimo para a humanidade. A liberdade religiosa por vezes foi combatida e suprimida, em outros momentos defendida e almejada, mas sem dúvidas, é de suma importância tal direito fundamental para o aprimoramento de uma sociedade evoluída e civilizada.

Será explorada a relação entre Estado laico e liberdade religiosa pelo íntimo vínculo de ambos, considerando que não existe plena liberdade religiosa sem que haja

uma efetiva laicidade do Estado. Neste ponto serão considerados inicialmente alguns aspectos conceituais, especialmente para deixar clara a distinção entre três conceitos, a saber, Estado ateu, Estado laicista e Estado laico. Especialmente o conceito de Estado laico, tendo em vista que este é o modelo adotado no Brasil.

O direito fundamental à liberdade religiosa também tem correlação e harmonia com o Estado democrático de direito funcional e efetivo, que é desfrutado quando esse direito fundamental é assegurado.

Ainda, considerando a diversidade de religiões no território brasileiro, sendo assim inviável a análise de todas em uma monografia, passará a ser analisando o direito fundamental à liberdade religiosa com um enfoque a um grupo religioso específico, os sabatistas.

E para que se possa compreender qual a essência da liberdade religiosa para os sabatistas, inicialmente será explorado quem são os sabatistas, qual a importância do sábado em suas crenças e por fim, especialmente, qual a relevância do tema da liberdade religiosa para este grupo.

Por último, serão analisados alguns julgamentos nos casos de sabatistas e a elaboração de legislação específica tratando da liberdade religiosa destes. Notadamente, a Lei 13.796 de 3 de Janeiro de 2019 e o julgamento conjunto do Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário n. 611.874 e do Recurso Extraordinário Com Agravo n. 1.099.099.

CAPÍTULO 1 – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Os Direitos e Garantias Fundamentais estão elencados na Constituição Federal de 1988. Mais especificamente tais direitos da Carta Magna estão localizados em seu Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Em seu conteúdo eles estão dispostos com a seguinte estrutura: Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Capítulo II - Dos Direitos Sociais; Capítulo III - Da Nacionalidade; Capítulo IV - Dos Direitos Políticos; Capítulo V - Dos Partidos Político¹.

Conforme Dimoulis e Martins, a expressão “direitos fundamentais” não é a única no direito constitucional, existem diversas outras, como “liberdades individuais”, “liberdades públicas”, “liberdades fundamentais”, etc.² Estes autores, todavia, lamentam o fato de que, embora alguns desses termos sejam utilizados na Constituição, não foram na terminologia³.

Estes autores explicam ainda que, na prática, este é um problema terminológico, por dois motivos, a mudança de significado dos termos com o passar do tempo e o emprego de um termo em específico dar argumentos, a favor ou contra alguns direitos⁴. Considerando a questão, tecem uma crítica ao problema terminológico na Constituição, asseverando que “não há uma única terminologia correta”⁵.

Por este motivo, se manteve a preferência dos autores acima referidos, pela expressão “direitos fundamentais” como ocorre também na Constituição, expressão que também será utilizado no presente trabalho. Para a correta compreensão de tal expressão, ora em apreço, é interessante a proposta e posterior explanação da definição, elaborada pelos mesmos, conforme segue:

Direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade individual.

¹ BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 28/03/2021.

² LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a JJ Gomes Canotilho. Coimbra, 2009. p. 118.

³ LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p., 118.

⁴ LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., pp. 118 e 119.

⁵ LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., pp. 119.

Esta definição permite uma primeira orientação na matéria ao indicar alguns elementos básicos, a saber: (a) os sujeitos da relação criada pelos direitos fundamentais (pessoa vs. Estado); (b) a finalidade desses direitos (limitação do poder estatal para preservar a liberdade individual); (c) sua posição no sistema jurídico, definida pela supremacia constitucional ou fundamentalidade formal.⁶

Observam ainda, que “a expressão ‘direito fundamental’ é sinônima da expressão ‘direito que possui força jurídica constitucional’”⁷, ou seja, um direito que é assim declarado na própria Carta Magna.

Considerando mais especificamente o direito fundamental à liberdade religiosa, que é apresentado no primeiro capítulo do Título II da Constituição Federal, inicialmente mencionado, se impõe uma análise mais ampla, primeiramente, para compreender onde este direito fundamental está inserido.

Embora, o que se pretende neste trabalho é realmente um estudo desse direito fundamental em específico, é necessário entender o contexto.

E, esse estudo inicial é *conditio sine qua non*, é imprescindível, para que, entendendo o todo, se possa empreender um estudo mais acurado do direito fundamental à liberdade religiosa em particular.

É precisamente essa necessária análise contextual e histórica mais ampla, o que será apresentado na sequência.

1.1 ASPECTOS GERAIS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Ab initio, visando abordar de maneira sintética e clara, tão vasto e prolífico assunto, “praticamente inesgotável”⁸, que é o tema dos direitos fundamentais, é importante fazer, minimamente, uma breve análise contextual do mesmo, bem como do panorama histórico.

A construção histórica dos direitos fundamentais vem tomando forma e se

⁶ LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 119.

⁷ LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 120.

⁸ Para citar as exatas palavras de J. J. Gomes Canotilho, em nota de rodapé: “A bibliografia sobre direitos fundamentais é praticamente inesgotável[...]”. Retirado da obra: CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Edições Almedina: Coimbra, 2003. p. 383.

aperfeiçoando por meio de diversas modificações nas Constituições brasileiras, no decorrer da história do País. Contudo, esse panorama histórico será visto posteriormente, no próximo tópico, tratando de maneira mais detalhada sua evolução e observando as melhorias conquistadas no decorrer da história.

Portanto, preliminarmente, uma análise do contexto dos direitos fundamentais se destaca. Segundo Daniel Barile da Silveira e Elaine Fachini apontam, de forma genérica, os direitos fundamentais são os direitos que dão a base de uma comunidade por sua relevância, positivados em uma constituição e tem como finalidade, principalmente garantir a dignidade da pessoa humana⁹.

Quando se fala em direito constitucional, nas palavras de Ives Gandra da Silva Martins, estes direitos são um elemento essencial “em todos os textos modernos, os direitos fundamentais do ser humano – a meu ver, direitos inatos e imodificáveis – que conformam os regimes democráticos”¹⁰.

Assim, o direito da liberdade religiosa, que está inserido nos direitos e garantias fundamentais, que tem seus fundamentos na própria Constituição Federal, a mais importante Norma da nação¹¹. É a Constituição da República que elenca os preciosos Direitos e Garantias Fundamentais.

Ainda segundo o autor Martins, a Constituição Federal segue uma sequência lógica¹². Em seu artigo 1º, inciso I, trata da soberania do Estado, que é essencial para que a nação tenha liberdade para exercer o Direito. Na sequência, o inciso II remete ao importantíssimo instituto da cidadania, onde se encontra o “coração” da democracia, ou seja, o motivo de existir da Constituição Federal¹³. Por fim, diretamente relacionada com o instituto da cidadania, encontra-se o fundamento do direito à liberdade no inciso III, que é o enfoque para o presente estudo, o inciso da dignidade da pessoa humana¹⁴.

Segundo José Afonso da Silva ficam em destaque os direitos fundamentais, ao

⁹ DA SILVEIRA, Daniel Barile; FACHINI, Elaine. A EFETIVIDADE DA LIBERDADE RELIGIOSA COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL. Revista Direito em Debate, v. 28, n. 52, p. 51-61, 2019. p. 52.

¹⁰ MARTINS, Ives Gandra da Silva. MENDES Gilmar Ferreira. NASCIMENTO Carlos Valder do. Tratado de direito constitucional. volume 1. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 50.

¹¹ MARTINS, Ives Gandra da Silva. Conheça a Constituição: comentários à Constituição brasileira. 2005. p.1.

¹² MARTINS, Ives Gandra da Silva. Op. cit., pp. 19 a 22.

¹³ MARTINS, Ives Gandra da Silva. Op. cit., pp. 15 e 16.

¹⁴ MARTINS, Ives Gandra da Silva. Op. cit., p. 19.

ponderar sobre as constituições anteriores em comparação com a atual “a Constituição de 1988 adota técnica mais moderna. Abre-se com um título sobre os princípios fundamentais, e logo introduz o Título II-Dos Direitos e Garantias Fundamentais”¹⁵.

Ainda, corroborando com o exposto, Flávio Martins, referindo-se aos fundamentos da República, aponta que “Primeiramente, ‘fundamentos’ são a base principiológica sobre a qual será construído o país. São portanto, metaprincípios, dos quais decorrerão todos os outros princípios e regras constitucionais”¹⁶.

Importante destacar acerca do instituto da dignidade da pessoa humana, o que leciona Martins, que assevera “O Estado pode criar diversos institutos, mas não pode criar aquilo que diz respeito ao ser humano, à sua vida, à sua dignidade. Afinal, a função do Estado, nesse caso, é apenas reconhecer e respeitar”¹⁷.

Portanto, daí fica claro, no que se refere ao princípio da dignidade da pessoa humana, em conformidade não apenas com nossa Carta Maior, mas também com os mais avançados tratados internacionais, que o Estado pode apenas reconhecer e respeitar normas que se referem ao ser humano, sua vida e sua dignidade. E de fato o Estado tem esse dever. Principalmente tendo em vista que, criando uma norma desta natureza, apenas estará reconhecendo este direito, todavia, que é notadamente anterior ao próprio Estado.

1.2 DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS PRIMEIRAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS – BREVE RELATO HISTÓRICO

Conforme esclarece o Autor José Afonso da Silva, embora a Constituição da Bélgica de 1831 seja considerada supostamente a mais antiga a “subjeter e positivar” os direitos do homem, na realidade foi uma Constituição brasileira, a Constituição do Império do Brasil, de 1824, que de fato tem esse mérito¹⁸. Todavia, Silva pondera sobre esta Constituição brasileira de 1824, que:

¹⁵ SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 173.

¹⁶ NUNES JR, Flavio Martins Alves. Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação SA, 2020. p. 535.

¹⁷ MARTINS, Ives Gandra da Silva. Op. cit., pp. 19 e 20.

¹⁸ SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 172.

Ela, contudo, não trazia a rubrica Declaração de Direitos; continha um título sob rubrica confusa Das Disposições Gerais, e Garantias dos Direitos Cíveis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, com disposições sobre a aplicação da Constituição, sua reforma, natureza de suas normas e o art. 179, com 35 incisos, dedicados aos direitos e garantias individuais especialmente.¹⁹

Portanto, em seu art. 179 e incisos, a Constituição do Império do Brasil já discorria sobre boa parte dos direitos individuais. Contudo, ao invés de servirem como uma espécie de rascunho para posterior aprimoramento dos direitos e garantias individuais, nas Constituições seguintes, o que de fato ocorreu foi quase apenas uma mera transcrição, sem avanços relevantes nessa matéria²⁰, salvo a atual Constituição que de fato teve vários avanços mais significativos neste aspecto, conforme será analisado logo à frente.

Tratando das duas Constituições mais relevantes para a liberdade religiosa no Brasil, sucintamente, os autores João Vianney Cavalcanti Nuto e Pedro Ivo Souza de Alcântara. ainda a seguinte afirmação:

É certo que a Constituição Imperial de 1824 fez algum avanço em direção da liberdade religiosa ao permitir constitucionalmente os cultos dos não católicos, desde que realizados no âmbito doméstico, por força de seu artigo 5º, mas foi somente com a instalação da República que o governo provisório começou a instaurar a definitiva separação entre Estado e religião e com a primeira constituição republicana, em 1891, oficializou a separação entre Igreja e Estado no Brasil, extinguindo o monopólio católico ao secularizarem-se os aparelhos estatais, aliados à criação do casamento e dos cemitérios leigos.²¹

E, voltando a falar sobre a Constituição do Império do Brasil, embora de fato tenha havido um importante avanço para a liberdade religiosa, pois foi primeiramente naquela Constituição que tal direito fundamental esteve presente²², o autor José Afonso da Silva, ponderando sobre o Estado confessional, tece uma crítica a Constituição de 1824, ao analisar que:

A Constituição Política do Império estabelecia que a Religião Católica Apostólica Romana era a Religião do Império (art. 5º), com todas as consequências derivantes dessa qualidade de Estado confessional, tais como a de que as

¹⁹ SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 172.

²⁰ SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 172.

²¹ NUTO, João Vianney Cavalcanti; DE ALCÂNTARA, Pedro Ivo Souza. O uso de Símbolos Religioso em Repartições Públicas: uma Análise Histórica sobre o Alcance da Laicidade. Em Defesa do Estado Laico, 114.

²² BORGES, Aarthur Kuehl; DE BRITO, Alessandra Mizuta. A CONCILIAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO (COLETIVO) E À CRENÇA (PERSONALÍSSIMO) À LUZ DA LEI Nº 13.796/19. EDUCAÇÃO JURÍDICA, p. 11, 2020. p. 15

demais religiões seriam simplesmente toleradas, a de que o Imperador, antes de ser aclamado, teria que jurar manter aquela religião (art. 103), a de que competia ao Poder Executivo nomear os bispos e prover os benefícios eclesiásticos (art. 102, II), bem como conceder ou negar os beneplácitos a atos da Santa Sé (art. 102, XIV), quer dizer, tais atos só teriam vigor e eficácia no Brasil se obtivessem aprovação do governo brasileiro. Em verdade, não houve no Império liberdade religiosa, pois, se o culto católico gozava de certo privilégio e podia realizar-se livremente, muitas restrições existiam quanto à organização e funcionamento da religião oficial, a ponto de se reconhecer, hoje, que ela era uma religião "manietada e escravizada pelo Estado, através da sua intervenção abusiva na esfera da Igreja".²³

Corroborando com o exposto, a autora Sabrina Leite confirma que "Historicamente, o país, antes confessional e adotante da religião Católica, obteve sua laicidade decretada apenas na Constituição de 1891, tendo, em se tratando de período histórico, uma laicidade jovem e tímida"²⁴. Portanto, apesar do ensaio que houve naquela primeira Constituição a tratar da Liberdade religiosa, a Carta de 1824 fracassou nesse ponto, apenas posteriormente foi se estabelecendo a laicidade do Estado. Importante ressaltar que este gradativo avanço deve se manter continuamente mesmo na atualidade.

Assim, o que se verifica é que as Constituições posteriores à Constituição do Império do Brasil, até a atual Constituição de 1988, continuariam mantendo uma marcha de evolução tardia e vagarosa em comparação, por exemplo, com a Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787 (que é a constituição nacional mais antiga do mundo), com suas dez primeiras emendas, em vigor desde o dia 15 de dezembro de 1791, a Declaração dos Direitos (*Bill of Rights*) que tem relevância internacionalmente reconhecida, visa dentre outras coisas as proteções essenciais à humanidade, como é o caso da proteção a liberdade de religião²⁵.

Acerca da liberdade de religião supramencionada, reconhecida pela Declaração dos Direitos, interessante observar sua origem conforme apresenta SILVEIRA (2019), esclarecendo que:

Quando se discorre sobre a liberdade religiosa, deve-se primeiramente verificar quando ela começa a ser percebida. Tal origem vincula-se à autonomia do indivíduo, mais fortemente instaurado nos usos sociais durante a Reforma Protestante de 1517. Agostinho de Hipona, na Idade Média, porém, já havia discutido sobre a temática, o qual, somado aos reformadores Lutero, Calvino e

²³ SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 253.

²⁴ LEITE, Sabrina de Cássia Arantes Moreira. GARANTIAS PARA A EFETIVAÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA NO BRASIL. DIREITO INTERNACIONAL E GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA, 2019. p. 138.

²⁵ Disponível em <<https://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-are-human-rights/brief-history/declaration-of-independence.html>>. Acesso em 13/04/2021.

Knox, entendem que a autonomia do indivíduo toma características de uma verdadeira “defesa da liberdade religiosa.”²⁶

Diante do exposto, se observa que a liberdade de religião tem sua origem apontada para os tempos da Reforma Protestante em 1517, mas isso não diminui a importância da Carta dos Direitos, pelo contrário, evidencia a grande relevância da mesma. Sendo que a referida Carta é composta pelas dez primeiras emendas da Constituição dos Estados Unidos, contribuiu em grande medida para o aperfeiçoamento dos Direitos Humanos.

Desta maneira, além da Carta dos Direitos ter sido imprescindível, em âmbito internacional, para a construção dos Direitos Humanos, teve influência significativa em nossa própria Constituição Federal de 1988, estando intrinsecamente relacionados com os Direitos e Garantias Fundamentais²⁷. Destaca-se mais especificamente para o presente estudo, o fato de que teve, por conseguinte, suma importância para o aprimoramento do direito fundamental à liberdade religiosa.

1.3 A LIBERDADE RELIGIOSA COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL

Abordando como se desenvolveu a “transição da tolerância religiosa à liberdade de religião e crença”²⁸, logo depois da reforma protestante, com o surgimento de várias minorias religiosas defendendo, ou pelo menos, tentando (tendo em vista a forte influência da Igreja sobre os governos naquela época) defender o direito à liberdade de religião e de crença, explica o jurista José Joaquim Gomes Canotilho, que:

²⁶ DA SILVEIRA, Daniel Barile; FACHINI, Elaine. Op. cit., p. 54.

²⁷ Em entrevista com o ConJur, mais especificamente na questão: “O texto constitucional absorveu aspectos do Direito alemão, da Constituição americana ou portuguesa. Tem algum aspecto genuinamente brasileiro?”

José Afonso da Silva — Teve influência de vários países. A Medida Provisória é de influência italiana. A inconstitucionalidade por omissão veio da Constituição portuguesa. Da Alemanha tem a organização do poder, especialmente da distribuição do Poder Legislativo, competências comuns e complementares entre União, estados e municípios. Na formação dos direitos fundamentais há influência das convenções internacionais e declarações sobre direitos humanos. No restante é mais problema nosso. Houve avanços imensos nos direitos sociais. As lutas por saúde, educação e transporte de qualidade se devem à nossa Constituição. Há também o sistema de seguridade social que não se encontra em outros países. Há alguma coisa em Portugal e na Espanha, mas aqui foi desenvolvida amplamente. O fortalecimento do Ministério Público e a autonomia do Poder Judiciário são coisas nossas. Isso tudo forjado pela Constituinte e em boa parte também na Comissão Afonso Arinos.” Disponível em <<https://www.conjur.com.br/2013-out-13/entrevista-jose-afonso-silva-jurista-doutrinador-constitucionalista>>. Acesso em 28/03/2021.

²⁸ Conforme foi intitulado por seu autor o subitem abordando este assunto. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Edições Almedina: Coimbra, 2003. p. 383.

Esta defesa da liberdade religiosa postulava, pelo menos, a ideia de tolerância religiosa e a proibição do Estado em impor ao foro íntimo do crente uma religião oficial. Por este facto, alguns autores, como G. Jellinek, vão mesmo ao ponto de ver na luta pela liberdade de religião a verdadeira origem dos direitos fundamentais. Parece, porém, que se tratava mais da ideia de tolerância religiosa para credos diferentes do que propriamente da concepção da liberdade de religião e crença, como direito inalienável do homem, tal como veio a ser proclamado nos modernos documentos constitucionais.²⁹

Portanto, a liberdade religiosa como um direito fundamental começou com a luta pelas minorias religiosas, como é caso do presente estudo em apreço, passando a figurar como direito de importância fundamental séculos mais tarde, apenas nas constituições da atualidade.

O direito fundamental à liberdade religiosa se encontra no rol de Direitos e Garantias Fundamentais e está presente na Constituição Federal de 1988, expressa no artigo 5º, incisos VI e VIII, artigo 19, inciso I, e artigo 210, parágrafo 1º.

Embora estes artigos tenham relação com assunto complexo e muitas vezes de difícil solução da vida cotidiana em sociedade, eles são permeados de significado profundo na esfera individual e implicações diretamente relacionadas com a essência do que é ser humano.

O artigo 5º, incisos VI e VIII, apresenta de maneira clara e direta, mais detalhada que em qualquer outra parte da Carta, este direito fundamental, e tem a seguinte disposição:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.³⁰

Estes incisos também podem ser resumidos e dispostos, respectivamente, como “liberdade de consciência e crença, [...] vedação de privação de direitos por motivos de

²⁹ CANOTILHO, J. J. Gomes. Loc cit.

³⁰ BRASIL. Constituição (1988). Op. cit., Acesso em: 04/04/2021.

crença religiosa”³¹.

Além destes dois incisos, a liberdade religiosa tem íntima relação com a laicidade do Estado, abordada no artigo 19, inciso I, da Constituição Federal, que impôs uma vedação ao Estado. Esta vedação tem a seguinte descrição:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.³²

Além destes, ainda trata do assunto o artigo 210, parágrafo 1º que discorre sobre o ensino religioso em escolas públicas, como segue:

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.
§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.³³

Todos estes são artigos essenciais da Carta Maior, relacionados ao tema da liberdade religiosa, cada um destes com aplicações práticas específicas, tanto individualmente como coletivamente, de importância ímpar.

Segundo os autores Daniel e Elaine, a aplicação prática dos direitos fundamentais, ou seja, sua efetivação na vida da sociedade é *conditio sine qua non*, pois estes são direitos inerentes ao homem, imprescritíveis e inalienáveis e dessa forma a organização política deve tê-los, como de fato são os direitos fundamentais por sua carga valorativa elevada, não apenas como o fundamento, mas também como a finalidade do Estado³⁴.

Portanto, o Estado sendo coerente com o princípio da isonomia, não deve adotar “religião ‘privilegiada’, em prejuízo ao pluralismo político, que é igualmente fundamento da democracia brasileira”³⁵.

³¹ BORGES, Arthur Kuehl; DE BRITO, Alessandra Mizuta. Op. cit., p. 15

³² BRASIL. Constituição (1988). Op. cit., Acesso em: 11/04/2021.

³³ BRASIL. Constituição (1988). Op. cit., Acesso em: 11/04/2021.

³⁴ DA SILVEIRA, Daniel Barile; FACHINI, Elaine. Op. cit., pp. 53 e 54.

³⁵ RAMOS, Edith Maria Barbosa; ROCHA, Jefferson Fernando Lima. LIBERDADE RELIGIOSA COMO DIREITO FUNDAMENTAL: uma análise inicial. Revista do Curso de Direito, 2017, p. 183.

Deste modo, ao garantir o respeito a todas as religiões, sendo assim irá garantir o respeito e a convivência harmônica de todas as pessoas, inclusive aquelas que, amparadas pelo direito a liberdade religiosa, optarem por não escolher nenhuma religião, pois a liberdade de crença compreende também a liberdade de não possuir qualquer crença³⁶, nas palavras de Pontes de Miranda, citado por José Afonso da Silva, conforme será analisado com mais profundidade na sequência.

Tratando mais detalhadamente da liberdade religiosa, José Afonso da Silva explica que esta compreende três liberdades distintas, a saber, "(a) a liberdade de crença; (b) a liberdade de culto; (c) e a liberdade de organização religiosa. Todas estão garantidas na Constituição"³⁷.

E, delineando pontualmente cada uma destas formas de expressá-la, com relação a liberdade de crença, o mesmo autor faz a seguinte exposição:

A Constituição de 1988 voltou à tradição da Constituição de 1946, declarando inviolável a liberdade de consciência e de crença (art. 5º, VI), e logo no inciso VIII estatui que ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa. Fez bem o constituinte em destacar a liberdade de crença da de consciência. Ambas são inconfundíveis- di-lo Pontes de Miranda -, pois, "o descrente também tem liberdade de consciência e pode pedir que se tutele juridicamente tal direito", assim como a "liberdade de crença compreende a liberdade de ter uma crença e a de não ter crença".³⁸

Continuando sua ponderação, mas desta vez com relação a liberdade de culto, analisando que neste caso:

A religião não é apenas sentimento sagrado puro. Não se realiza na simples contemplação do ente sagrado, não é simples adoração a Deus. Ao contrário, ao lado de um corpo de doutrina., sua característica básica se exterioriza na prática dos ritos, no culto, com suas cerimônias, manifestações, reuniões, fidelidades aos hábitos, às tradições, na forma indicada pela religião escolhida. [...] A Constituição ampliou essa liberdade e até prevê-lhe uma garantia específica. Diz, no art. 5º, VI, que é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, proteção aos locais de culto e a suas liturgias. Diferentemente das constituições anteriores não condiciona o exercício dos cultos à observância da ordem pública e dos bons costumes. Esses conceitos que importavam em regra de contenção, de limitação dos cultos já não mais o são. É que, de fato, parece impensável uma religião cujo culto, por si, seja contrário aos bons costumes e à ordem pública. Demais, tais conceitos são vagos, indefinidos, e mais serviram para intervenções arbitrárias do que de tutela desses interesses gerais.³⁹

³⁶ SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 251.

³⁷ SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 250.

³⁸ SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 251.

³⁹ SILVA, José Afonso da. Op. cit., pp. 251 e 252.

E, sobre a última forma de expressão da liberdade religiosa por ele elencada, ou seja, a liberdade de organização religiosa, o autor ainda leciona que:

Essa liberdade diz respeito à possibilidade de estabelecimento e organização das igrejas e suas relações com o Estado. Quanto à relação Estado-Igreja, três sistemas são observados: a confusão, a união e a separação, cada qual com gradações. Mal nos cabe dar notícias desses sistemas aqui. Na confusão, o Estado se confunde com determinada religião; é o Estado teocrático, como o Vaticano e os Estados islâmicos. Na hipótese da união, verificam-se relações jurídicas entre o Estado e determinada Igreja no concernente à sua organização e funcionamento, como, por exemplo, a participação daquele na designação dos ministros religiosos e sua remuneração. Foi o sistema do Brasil Império. [...] A República principiou estabelecendo a liberdade religiosa com a separação da Igreja do Estado. Isso se deu antes da constitucionalização do novo regime, com Decreto 119-A, de 7.1.1890, da lavra de Ruy Barbosa, expedido pelo Governo Provisório. A Constituição de 1891 consolidou essa separação e os princípios básicos da liberdade religiosa [...]. Assim, o Estado brasileiro se tomou laico, admitindo e respeitando todas as vocações religiosas.⁴⁰

Ao visualizar essas três formas de expressão da liberdade religiosa, que como foi exposto, são na verdade três liberdades derivadas da primeira, a saber, a liberdade de crença, a liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa, nada mais são do que forma de garantir o mais básico e fundamental dos direitos. Em outras palavras, se vislumbra aqui o cuidado que o constituinte de 1988 teve, garantindo a liberdade religiosa e colocando-a em elevado patamar.

Não sem motivo, A Constituição Federal de 1988 teve esse cuidado, já que a liberdade religiosa está intimamente ligada ao próprio ser humano, ao seu íntimo, sua visão de mundo, seu sentimento. Ao mesmo tempo, se deve visualizar de forma clara o papel do Estado e sua função, neste contexto das diferentes vertentes religiosas, pois:

No que pese existirem divergências, só existe de fato liberdade religiosa onde há separação entre esses Igreja e Estado; a união com um determinado segmento religioso produz arbitrariedades, considerando as demais religiões como inferiores. [...] Assim, conclui-se que o Estado não deverá se omitir quanto a esse fenômeno social relevante, pois deverá atuar no sentido de que se respeitem todas as vertentes religiosas, em especial das minorias, já que a liberdade religiosa deflui da dignidade da pessoa humana.⁴¹

Portanto, o direito fundamental à liberdade religiosa tem, de fato, relevância ímpar, sendo basilar para o respeito à dignidade (da pessoa) humana. O ser humano é um ser bio-psico-socio-espiritual, e por isso mesmo extremamente complexo e único,

⁴⁰ SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 252 e 253.

⁴¹ RAMOS, Edith Maria Barbosa; ROCHA, Jefferson Fernando Lima. LIBERDADE RELIGIOSA COMO DIREITO FUNDAMENTAL: uma análise inicial. Revista do Curso de Direito, 2017, pp. 182 e 183.

com peculiaridades próprias de cada indivíduo⁴².

Assim sendo, é uma consequência natural e lógica a complexidade do direito à liberdade religiosa, porém jamais deverá, por sua complexidade, tal direito ser desconsiderado, pois todo ser humano tem assegurado o respeito por sua integridade física, mental, social e espiritual, além de garantida a proteção a todos os segmentos religiosos e crenças. Cabe ainda destacar que por ser um direito humano de primeira geração, a Constituição Federal de 1988, nos termos do caput do art. 5º, estende este direito fundamental igualmente para migrantes e refugiados, tanto quanto o faz para os brasileiros⁴³.

CAPÍTULO 2 – A LAICIDADE DO ESTADO E A LIBERDADE RELIGIOSA

A liberdade religiosa, em especial nos Estados Laicos que tem como base a laicidade, é um direito essencial que deve ser mantido e protegido pelo Estado, pois tal liberdade figura como um pilar de grande importância na essência do que é ser humano.

Um indivíduo que está inserido dentro das normas e regras do Estatais, é muito mais do que meramente mais um número contabilizado no total de habitantes de determinado Estado.

Sendo assim, considerando o tema principal deste trabalho, a liberdade religiosa, o conceito do que é laicidade será brevemente apresentado, logo na abertura do presente capítulo, para que posteriormente seja feita uma análise de qual a relação entre Estado e religião, e como tem sido essa relação essa relação.

Embora tenha tal importância em um Estado Laico, como também será visto, a liberdade religiosa nem sempre é respeitada e até mesmo já foi por muitas vezes combatida ou suprimida.

⁴² PINZÓN GÓMEZ, D. Estilo de vida saludable (EVS): limitaciones del enfoque biomédico - Healthy lifestyle: some limitations of biomedical focus. Apuntes Universitarios, 2013. p. 18.

⁴³ LEITE, Sabrina de Cássia Arantes Moreira. Op. cit., pp. 145 - 148.

Outro fator que obsta uma liberdade religiosa mais plena é a falta de conhecimento e maior entendimento sobre o que é, e o que não é o Estado Laico.

Por isso, ao final do capítulo, serão abordados mais detalhes da relação entre Estado Laico e liberdade religiosa, justamente com o objetivo de lançar luz, clarificando alguns pontos controvertidos acerca do assunto. Dessa forma, esclarecer qual é a compreensão mais adequada sobre esta relação.

2.1 CONCEITUAÇÃO DE LAICIDADE

Diferentemente do que pode ocorrer por meio do senso comum, onde as diferenças linguísticas entre laicidade e laicismo podem parecer quase inexistentes, no presente estudo é necessário um maior rigor conceitual, pois embora sejam palavras semelhantes possuem conceitos distintos⁴⁴.

O que é laicidade? “a etimologia da palavra laicidade é derivada do adjetivo latino *laicus* (leigo, desconhecedor) que, por sua vez, é proveniente do termo grego *laikós* – ambos designam o indivíduo sem distinções, pertencente ao povo (*laós*)”⁴⁵.

Tratando desse termo, “no Dicionário de Política, organizado por Norberto Bobbio, o vocábulo ‘laicismo’ é definido por Valerio Zanone sob duas semânticas. Uma delas trata da cultura leiga, a outra trata do Estado leigo”⁴⁶.

Para uma abordagem ainda mais profunda, dissecando a definição de o que é o Estado laico, vale destacar um pequeno segmento de obra escrita por J. J. Gomes Canotilho⁴⁷. Embora tratando da República Portuguesa, em sua essência pode clarear ainda mais a compreensão da laicidade.

Canotilho afirma que a dignidade da pessoa humana insere na República uma

⁴⁴ LENZ, André Vinicius. Liberdade Religiosa no Estado (Laico) Brasileiro: A questão dos sabatistas em concursos públicos. Dissertação (mestrado em direito) Curso de Direito, Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre. 2014. p. 58

⁴⁵ SILVA, Luis Gustavo Teixeira da. Laicidade do Estado: dimensões analítico-conceituais e suas estruturas normativas de funcionamento. *Sociologias*, 2019, p. 287.

⁴⁶ NUTO, João Vianney Cavalcanti; DE ALCÂNTARA, Pedro Ivo Souza. Op. cit., p. 106.

⁴⁷ CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 7. ed. Edições Almedina: Coimbra, 2003.

ideia de “comunidade constitucional inclusiva” e é o seu núcleo essencial⁴⁸, além disso, “através dos princípios da não identificação e da neutralidade, [...] a República só poderia conceber-se como ordem livre na medida em que não se identificasse com qualquer ‘tese’, ‘dogma’, ‘religião’ ou ‘verdade’ de compreensão do mundo e da vida”⁴⁹.

Também, em artigo objetivando a defesa do Estado Laico, elaborado por Nuto e Alcântara, é certamente de grande relevância a seguinte definição:

O Estado leigo é o oposto do Estado confessional, ou seja, é o oposto de um Estado que assume para si determinada religião e privilegia os fiéis desta em relação aos fiéis de outras religiões e aos não crentes. Assim, Estado laico é um Estado não clerical, conforme as correntes políticas que defendem a autonomia de instituições públicas e da sociedade civil das diretrizes emanadas pelo magistério eclesiástico e da interferência de organizações confessionais. Um regime em que vigora a separação entre o Estado e a Igreja. Cabe destacar que o Estado laico não é um Estado irreligioso, mas apenas não confessional, o que significa dizer que ele é separado de confissões religiosas, mas deve garantir a liberdade de religião e de culto a todos os grupos religiosos, sem implementar privilégios nem estruturas de controle direcionadas a certas confissões, salvaguardando assim a autonomia do poder civil de eventual tentativa de controle religioso e, simultaneamente, defendendo as confissões de qualquer tentativa de restrição ao livre exercício de culto por parte do poder temporal.⁵⁰

A partir de tal texto, se verifica um claro conceito de Estado Laico que, portanto, não favorece uma religião específica em detrimento as demais, mas sim deve proteger e resguardar os direitos de todas as religiões.

2.2 O ESTADO E A RELIGIÃO

Diante disso, outra questão relevante é a análise da relação entre o Estado e a religião. Para Jorge Miranda, a relação entre Estado e religião pode ser dividida basicamente entre identificação, não identificação e oposição⁵¹.

No primeiro caso, que se refere a um estado confessional, ou seja, uma mistura entre política e religião, existe apenas uma religião predominante. Até o ano de 1890 predominou no Brasil o estado confessional, todavia com consequências negativas, até

⁴⁸ CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., pp. 225 e 226.

⁴⁹ CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 226.

⁵⁰ NUTO, João Vianney Cavalcanti; DE ALCÂNTARA, Pedro Ivo Souza. Op. cit., p. 107.

⁵¹ MIRANDA, Jorge. Estado, liberdade religiosa e laicidade. Observatório da Jurisdição Constitucional. Brasília: IDP, Ano 7, no. 1, jan./jun, 2014, pp. 2 e 3.

mesmo dois grandes conflitos no período do império⁵². Neste caso, não existe espaço para discussão sobre minorias religiosas, tendo em vista que: “Quando apenas uma religião predomina, não há que se falar em liberdade religiosa”⁵³.

Ainda segundo Miranda, na identificação, existe a teocracia que é o predomínio da religião sobre o poder político, onde se afirma que não pode haver separação entre a esfera política e a religiosa e o cesaropapismo com domínio do poder político sobre o poder religioso⁵⁴.

Já na não identificação há a separação entre esfera política e a esfera religiosa. Como será visto posteriormente, a Reforma teve este princípio em sua base, conforme aponta a autora Micheline Milot em sua classificação de laicidade⁵⁵.

E sobre a laicidade, é esperada uma posição do Estado, que deve ser mantida rigorosamente, para que não tenha maculada sua postura de Estado Laico, nela “espera-se que um Estado laico seja adstrito de uma religião, seja oficial, seja preferencial, a fim de que nele possa haver total liberdade de manifestação religiosa”⁵⁶.

Portanto, noutras palavras, espera-se do Estado Laico um tratamento de igualdade com todas as religiões existentes, sem preferências ou favoritismos, para que não seja prejudicada a liberdade religiosa das religiões que ficariam marginalizadas, em desvantagem em relação àquela privilegiada pelo Estado.

Derradeiramente, para a última definição onde há a oposição, ou seja, o laicismo, pode-se dizer também que “É, em realidade, uma separação inútil, uma vez que tal cisão não influenciará nas convicções individuais dos indivíduos. E é agressiva, pois nega um direito de manifestação religiosa”⁵⁷.

Na oposição entre Estado e religião, Miranda faz uma diferenciação entre oposição relativa (Estado Laicista) e a oposição absoluta (Estado ateu). Para ele o laicismo tem um significado de “desconfiança ou repúdio da religião como expressão

⁵² SILVA, Severino Breda da et al. ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA: O CONFLITO DE DIREITOS E DEVERES MOTIVADOS PELA GUARDA DO “SÁBADO BÍBLICO”. 2016. pp. 119 e 120.

⁵³ SILVA, Severino Breda da et al. Op. cit., p. 120.

⁵⁴ MIRANDA, Jorge. Op. cit., pp. 2-5.

⁵⁵ MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 5.

⁵⁶ LENZ, André Vinicius. Op. cit., p. 58

⁵⁷ LENZ, André Vinicius. Op. cit., p. 59

comunitária e, [...] acaba por pôr em causa o próprio princípio da laicidade”⁵⁸.

Assim, como foi visto nesta última situação de oposição do Estado à religião, na subdivisão de Miranda do Estado ateu com oposição absoluta a qualquer forma de religião, o autor assevera que além de estar ligado aos totalitarismos modernos, nestes casos: “Como o Estado pretende ser total e conforma ou visa conformar toda a sociedade, destituída de autonomia, a religião deixa de ter espaço e ou se submete ou tem de se reduzir à clandestinidade”⁵⁹.

Abordando a oposição que o Estado deve ter diante da intolerância à religião, Miranda conclui que:

Bem diversamente, o fenómeno religioso tem consagração no âmbito da proteção internacional dos direitos do homem. Lê-se na Declaração Universal, de 1948: “Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião: este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou a convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos” (art. 18º). Todos os tratados gerais de direitos, sejam a nível universal, sejam a nível regional, desenvolvem este princípio, e existe mesmo desde 1981 uma Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância ou de discriminação por causa da religião ou da convicção.⁶⁰

Finalmente, a implementação da laicidade nas sociedades, de maneira a buscar a tolerância e o respeito pelo sentimento religioso é um objetivo a ser almejado pelas sociedades mais evoluídas, combatendo todas as formas de intolerância e discriminação devido a escolhas religiosas ou de convicção.

2.3 O LAICIDADE DO ESTADO E A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

No Brasil, a laicidade teve sua implementação prejudicada, devido a um ambiente conflituoso que foi visualizado no panorama histórico da construção desta, causado especialmente naquela época pela Igreja Católica, que lutou fortemente contra a efetivação da laicidade do Estado⁶¹.

⁵⁸ MIRANDA, Jorge. Estado, liberdade religiosa e laicidade. Observatório da Jurisdição Constitucional. Brasília: IDP, Ano 7, no. 1, jan./jun, 2014, p. 6.

⁵⁹ MIRANDA, Jorge. Op. cit., pp. 6 e 7.

⁶⁰ MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 7.

⁶¹ SILVA, Luis Gustavo Teixeira da. Op. cit., pp. 282 e 283.

De acordo com, Micheline Milot, com base nas sociedades contemporâneas, a autora entende que a laicidade pode ser classificada em cinco tipos, quais sejam: I) *separatista* com predomínio da divisão de espaços da vida privada e da esfera pública, esse tipo de laicidade contribuiu de forma especial na elaboração da 1º Emenda da Constituição Americana e na lei francesa de separação entre Estado e Igreja; II) *anticlerical* ou *antirreligiosa* onde ocorre a marginalização das instituições religiosas; III) *autoritária* caracterizada pela ruptura súbita da ligação entre Estado e Igreja, a exemplo dos regimes totalitários, notadamente a União Soviética que instituiu o Estado ateu, proibindo atividades religiosas. IV) *fé cívica* consiste em, juntamente com a laicidade, incorporar valores basilares para a sociedade política, a exemplo da “religião civil” do Uruguai. V) *por reconhecimento* é a laicidade em que, corroborando com o exposto por Ives Gandra da Silva Martins, o Estado apenas reconhece o que já é inerente de cada cidadão, que é a autonomia moral, inclusive com o direito inalienável de expressar sua religião⁶².

Importante mencionar sobre este último, que a laicidade “V) *por reconhecimento*” tem ganhado destaque na atualidade, através de importantes autores, nomeadamente Charles Taylor e Micheline Milot⁶³, destacando que foi esta última a responsável pela elaboração da classificação de laicidade na contemporaneidade.

Ao contrário do que talvez, de forma equivocada, pode ser a impressão para a maioria, as instituições e movimentos cristãos contribuirão expressivamente para o surgimento da laicidade do Estado. Sendo que o termo laicidade não é sinônimo de Estado ateu, conforme será abordado com mais detalhes no próximo item.

Por exemplo, um dos movimentos determinantes para a implementação da laicidade do Estado foi, sem dúvidas, a reforma protestante. Ela visava implementar na sociedade a liberdade de crença e de culto, especialmente para que se pudesse ter tais liberdades de forma independente dos ditames e intervenções da Igreja Católica, naquela época⁶⁴.

Interessante observar também, como o conceito de laicidade pode ser variável,

⁶² Micheline Milot (2009) citado por SILVA, Luis Gustavo Teixeira da. Laicidade do Estado: dimensões analítico-conceituais e suas estruturas normativas de funcionamento. Sociologias, 2019, pp. 283 a 285.

⁶³ Micheline Milot. Op. cit., p. 285.

⁶⁴ Micheline Milot. Op. cit., pp. 285 e 286.

sendo que a laicidade costuma ser especialmente mais importante para os grupos religiosos minoritários:

A partir dessas considerações, podemos constatar que o sentido atribuído pelas instituições religiosas à laicidade do Estado flutua, dependendo de sua posição na sociedade. Por exemplo, a Igreja Católica empreendeu sua vigorosa defesa nos países do leste europeu, em que era minoritária e permanentemente alvo do regime soviético. As igrejas protestantes e pentecostais na América Latina, por outro lado, mobilizaram-se a favor da implementação nas primeiras décadas do século XX, por conta da perseguição católica, mas atualmente encontram-se no centro das investidas para enfraquecer seus propósitos. Assim, religiões majoritárias tendem a percebê-la como ferramenta de ação política intolerante e opressiva; já as minoritárias, como a própria salvaguarda de sua existência.⁶⁵

Portanto, se verifica como pode ser completamente diverso o conceito e o emprego do termo da laicidade, tendo conotação positiva ou negativa, a depender especialmente da posição de quem o emprega.

2.4 O (DES)ENTENDIMENTO DO ESTADO LAICO NO BRASIL

Apesar do senso comum de que Estado laico é sinônimo de Estado ateu ou antirreligioso, essa argumentação não se sustenta sob uma análise conceitual mais cuidadosa, como anteriormente abordado, pois em se tratando de laicidade, o que existe é na realidade exatamente o oposto desse senso comum⁶⁶.

A laicidade, em síntese, é um movimento político, que busca tornar o Estado laico desvinculado de uma religião específica, no sentido de não haver necessidade de ser membro de uma determinada religião para exercer a cidadania. Importante observar que a laicidade não é simplesmente o Estado se afastar da religião, mas sim considerar e até promover esse importante fenômeno, buscando apoiar todas as religiões especialmente as religiões minoritárias, como deve ser a regra em um Estado laico, sem ainda assim ser confessional, por exemplo, como era na Constituição do Império, de 1824⁶⁷.

Interessante observar que, como mencionado, o Estado laico pode, e até mesmo

⁶⁵ SILVA, Luis Gustavo Teixeira da. Op. cit., p. 286.

⁶⁶ NETO, Pedro D.'Alcantara Miranda. A COEXISTENCIA DA LAICIDADE E DA LIBERDADE RELIGIOSA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. DIMENSÕES DOS DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS (VOL. 1), p. 164.

⁶⁷ NETO, Pedro D.'Alcantara Miranda. Op. cit., p. 166.

deve promover a proteção das religiões, mas sem aderir a uma religião especificamente, ou seja, protegendo e visando o respeito entre todas elas. No entanto, também existe a definição do Estado Laicista ou Anticlerical, que não deve ser confundido com o Estado Laico, onde há a aversão a qualquer tipo de religiosidade, sendo que a religião neste caso não pode ser manifestada publicamente e é posta completamente a margem da sociedade para ser praticada somente na esfera da vida privada⁶⁸.

2.5 A RELAÇÃO DO ESTADO LAICO COM A LIBERDADE RELIGIOSA

O autor Severino Breda da Silva defende que o principal dispositivo legal que trata da separação entre Igreja e Estado, o artigo 19 da Constituição da República Federativa do Brasil, não tem sido corretamente aplicado e respeitado, na medida em que ainda persistem resquícios do período em que o Brasil era um estado confessional, desta forma ainda há risco do direito fundamental à liberdade religiosa ser desrespeitado e suprimido⁶⁹.

Também é relevante notar que existe uma “íntima relação do tema Estado laico e liberdade religiosa com os Direitos Humanos”⁷⁰, conforme observa o autor Lenz, em sua síntese conclusiva sobre a liberdade religiosa e o Estado laico. Para ele, tais direitos têm íntima relação com a liberdade religiosa além de ser para o Estado laico como a base de sua existência.

Para que seja trazido plena clareza sobre o assunto em apreço, outro autor ainda reforça o fato de que “por ser laico, não significa que o Estado é ateu ou agnóstico. Assim como não elege uma religião oficial, também não se afilia à descrença religiosa, tratando de forma igualitária os diferentes tipos de crença e a ausência dela”⁷¹.

Por fim, importante observação é apontada por Lenz, que afirma que o Estado Laico “admite a prática da fé, seja ela qual for, dentro do seu território, sem que haja

⁶⁸ NETO, Pedro D.'Alcantara Miranda. Op. cit., pp. 167 a 169.

⁶⁹ SILVA, Severino Breda da et al. Op. cit., pp. 118-120.

⁷⁰ LENZ, André Vinicius. Op. cit., p. 68

⁷¹ BORGES, Aarthur Kuehl; DE BRITO, Alessandra Mizuta. A CONCILIAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO (COLETIVO) E À CRENÇA (PERSONALÍSSIMO) À LUZ DA LEI Nº 13.796/19. EDUCAÇÃO JURÍDICA, p. 11, 2020. p. 16

qualquer interferência privativa, nos termos da lei, garantindo-se aos religiosos liberdade de opinião – leia-se de crença, consciência, práticas e ritos”⁷².

Portanto, no vínculo entre Estado Laico e liberdade religiosa, ao contrário de haver uma relação de inimizade, deve existir a mais plena e harmoniosa complementação de um para com o outro, pois tanto a liberdade religiosa depende do Estado para existir quanto o Estado, por outro lado, precisa da verdadeira liberdade religiosa para ser legítimo.

CAPÍTULO 3 – A ESSÊNCIA DA LIBERDADE RELIGIOSA PARA OS SABATISTAS

Assim como no capítulo anterior foi primeiramente introduzido o conceito de laicidade para então abordar a relação entre o Estado Laico e a liberdade religiosa, neste será igualmente abordado inicialmente quem são os sabatistas.

Com essa compreensão, mesmo que superficial e ainda que em apertada síntese, será possível entender melhor qual é a essência da liberdade religiosa para este grupo. Também compreender por qual motivo a liberdade religiosa é um assunto tão caro para os sabatistas.

Essencialmente as religiões sabatistas se diferem das demais religiões pela observância do sábado como um dia consagrado.

Contudo, existem ainda desafios para as práticas e liturgias dos sabatistas, que comumente são desrespeitadas por desinformação sobre o assunto ou em alguns casos por intolerância religiosa. E é nesses casos que o direito fundamental à liberdade religiosa se torna a base para a defesa dessas minorias religiosas.

3.1 QUEM SÃO OS “SABATISTAS”

São considerados “sabatistas”, todos aqueles que observam a ordenança bíblica da guarda do sábado, fundamentada, não exclusivamente, mas especialmente nos dois

⁷² LENZ, André Vinicius. Op. cit., pp. 71 e 72

primeiros Livros da Bíblia Sagrada⁷³.

Esta prática da observância do sábado, está profundamente enraizada nas Escrituras⁷⁴. Mas de maneira muito especial para os sabatistas de vertentes do cristianismo, este dia não se restringe no tempo, apenas até Cristo, tampouco na etnia, apenas para judeus na prática litúrgica do judaísmo.

Evidenciando isso, se destacam alguns versos dos dois primeiros livros do Pentateuco, ou Torá para os judeus, conforme segue:

No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou.

Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação.

[...]

Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo.

Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao SENHOR, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades.

Pois em seis dias o SENHOR fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o SENHOR abençoou o sétimo dia e o santificou.⁷⁵

É ainda importante destacar que, segundo o texto acima referido, o sábado, o sétimo dia da semana, é um dia santificado, separado por Deus. Portanto, da perspectiva dos sabatistas, este é um dia com significado muito especial entre Criador e criaturas.

3.2 A OBSERVÂNCIA DO SÁBADO NAS RELIGIÕES SABATISTAS

Interessante notar que, diferentemente da contagem secular das 24 horas iniciada logo depois da meia-noite, os sabatistas que guardam esse dia sagrado segundo as Escrituras, seguem outra lógica. O autor Rodrigo Pereira Moreira aponta que: “Na tradição judaica, o dia se inicia no pôr do sol e termina no pôr do sol do dia seguinte. Assim, o sábado é observado pelos sabatistas iniciando-se na sexta-feira ao

⁷³ SILVA, Severino Breda da et al. Op. cit., pp. 69 a 74.

⁷⁴ A Bíblia Sagrada, também é conhecida como Escrituras, pois assim foi chamada há milênios, como por exemplo pelo estadista Daniel ou por Jesus, o Cristo (Daniel 9:2; Mateus 21:42; Lucas 24: 27, 32 e 45; João 5:39). Disponível em <<https://pesquisa.biblia.com.br/pt-BR/NVI?q=escrituras>> Acesso em 29/04/2024.

⁷⁵ Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional. Livros de Gênesis 2:2-3 e Êxodo 20:8-11. Disponível em <<https://pesquisa.biblia.com.br/pt-BR/NVI?q=s%C3%A9timo%20dia>> Acesso em 29/04/2024.

pôr do sol e terminando ao anoitecer do sábado”⁷⁶.

Na história norte americana, cerca de um século após a reforma protestante, o sábado foi primeiramente observado pelos Batistas do Sétimo Dia, no ano de 1664⁷⁷.

Porém, na América do Sul, embora ainda seja uma religião minoritária, uma das religiões de sabatistas, com número de membros mais expressivo, é a religião Adventista do Sétimo Dia. Inclusive, está no Brasil a maior comunidade de adventistas do sétimo dia do mundo⁷⁸.

Contudo, ainda assim constantemente enfrentando desafios envolvendo sua crença, por observar o chamado “sábado natural”⁷⁹ como dia santificado. Por isso mesmo a importância desse trabalho, e na verdade não apenas esse trabalho em si, mas sim, ainda maior é a importância e seriedade que envolve a questão em que se concentra o presente estudo.

Segundo Moreira, “para os Adventistas do Sétimo Dia, o sábado é considerado um memorial da criação e da redenção. No mesmo sentido, importa salientar que, para essa religião, o sábado deve ser observado por todos os cristãos”⁸⁰. Ele destaca ainda, as palavras de Aldir Guedes Soriano, que afirma que o sábado “Faz parte integrante da eterna e imutável lei de Deus, constituindo o 4º mandamento, conforme encontramos no livro de Êxodo 20: 8-11”⁸¹.

Portanto, dentre as várias religiões existentes que guardam o sábado⁸²,

⁷⁶ MOREIRA, Rodrigo Pereira, UEG-GO et al. Eficácia horizontal da liberdade religiosa nas instituições privadas de ensino: estudo da lei 13.796/2019. E-Civitas, v. 12, n. 2. 2019. p. 136.

⁷⁷ SILVA, Severino Breda da et al. Op. cit., p. 30.

⁷⁸ Segundo dados do site oficial da Instituição, na América do Sul, no ano de 2016, foram 2.034.305 o número de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia (Divisão Sul-Americana, Statistical Report 2016). Disponível em: <<https://www.adventistas.org/pt/institucional/os-adventistas/adventistas-no-mundo/>> Acesso em 15/04/2024

⁷⁹ SILVA, Severino Breda da et al. Op. cit., pp. 12, 13 e 29.

⁸⁰ MOREIRA, Rodrigo Pereira, UEG-GO et al. Op. cit., p. 136.

⁸¹ MOREIRA, Rodrigo Pereira, UEG-GO et al. Op. cit., p. 136. (citando SORIANO, Aldir Guedes. Liberdade religiosa no direito constitucional e internacional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002.)

⁸² Conforme observa Lenz, existem várias religiões que guardam o sábado como dia sagrado (além da Igreja Adventista do Sétimo Dia já mencionada), dentre elas estão: “o Judaísmo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento da Reforma, a Sociedade Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia – Movimento da Reforma –, a Igreja Adventista do Sétimo Dia – Movimento do Advento –, a Igreja Adventista do Sétimo Dia – Movimento da Completa Reforma, a Igreja Adventista Última Voz da Misericórdia, a Igreja Adventista da Promessa, a Igreja Missão Adventista da Promessa, a Igreja Adventista Remanescentes do Avivamento, a Igreja Adventista Renovada do Sétimo Dia, a Igreja Adventista da Sétima Reforma Divina, Igreja Adventista da Promessa Conservadora, a Igreja Adventista

exemplificativamente, para entender o que creem os sabatistas, será apresentada uma doutrina bíblica defendida pelos adventistas do sétimo dia, que merece destaque para lançar luz sobre o tema em análise, a saber a crença fundamental “A Lei de Deus” e a crença fundamental “O Sábado” que fazem parte de uma das doutrinas desta denominação sabatista.

A primeira crença fundamental em análise é “A Lei de Deus”, que remete aos Dez Mandamentos, onde se encontra a ordenança da guarda do sábado, tema central do trabalho em estudo. Esta primeira crença fundamental acerca do Decálogo é definida da seguinte maneira, conforme o site oficial da denominação:

A Lei de Deus

Os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos Dez Mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. Expressam o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas, e são obrigatórios a todas as pessoas, em todas as épocas. Esses preceitos constituem a base do concerto de Deus com seu povo e a norma no julgamento de Deus. Por meio da atuação do Espírito Santo, eles apontam para o pecado e despertam o senso da necessidade de um Salvador. A salvação é inteiramente pela graça, e não pelas obras, e seu fruto é a obediência aos mandamentos. Essa obediência desenvolve o caráter cristão e resulta em uma sensação de bem-estar. É evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa solicitude pelos seres humanos. A obediência da fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e fortalece, portanto, o testemunho cristão.

Êx 20:1-17; Dt 28:1-14; Sl 19:7-14; 40:7, 8; Mt 5:17-20; 22:36-40; Jo 14:15; 15:7-10; Rm 8:3, 4; Ef 2:8-10; Hb 8:8-10; 1Jo 2:3; 5:3; Ap 12:17; 14:12.⁸³

Já a segunda crença fundamental, ora em análise, de importância chave para o presente estudo, trata diretamente do sábado, o 4º dos Dez Mandamentos.

Para os seguidores desta denominação, como foi visto, o Decálogo tem especial importância, mas o sábado tem significado inigualável, pois a essência deste Mandamento singular vai além dele próprio, tendo íntima relação com sua origem.

da Promessa Renovada, a Igreja Adventista da Promessa Independente, a Igreja Evangélica Adventista da Promessa Primitiva, a Igreja Pentecostal do Movimento Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Adventista Pentecostal, a Igreja Adventista Brasileira, a Igreja Cristã Bíblia Adventista, a Igreja Adventista Conservadora, a Igreja Manancial da Graça de Deus do Sétimo Dia, a Igreja Naturalista Adventista, a Ministério Adventista Bereano, a Movimento Leigo Adventista – Abalei, a Igreja Amigos Adventistas, a Igreja Adventista Primitiva, a Igreja Batista do Sétimo Dia, a Igreja Batista do Sétimo Dia Renovada, Igreja de Deus do Sétimo Dia, a Igreja Remanescente Dualista dos Primogênitos, a Congregação Israelita da Nova Aliança, a Igreja de Deus do Sétimo Dia, a Igreja Assembleia de Deus do Sétimo Dia, a Igreja Evangélica Primitiva Ministério dos Dez Mandamentos, a Igreja de Deus de Filadélfia, Sã Doutrina Espiritual do Advento, a Comunidade Cristã do Advento, a Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia – de Tenda –, a Congregação das Testemunhas de Yehôshua, a Congregação Israelita da Nova Aliança, a Congregação Judaico Messiânica, o Movimento Naturalista Adventista e o Ministério Resgatando Vidas.”

LENZ, André Vinicius. Op. cit., pp. 72 e 73

⁸³ Disponível em < <https://www.adventistas.org/pt/institucional/crencas/>>. Acesso em 15/04/2024.

Segue a crença fundamental “o Sábado”:

O Sábado

O gracioso Criador, após os seis dias da criação, descansou no sétimo dia e instituiu o sábado para todas as pessoas como memorial da criação. O quarto mandamento da imutável lei de Deus requer a observância deste sábado do sétimo dia como dia de descanso, adoração e ministério, em harmonia com o ensino e prática de Jesus, o Senhor do sábado. O sábado é um dia de deleitosa comunhão com Deus e uns com os outros. É um símbolo de nossa redenção em Cristo, um sinal de nossa santificação, uma prova de nossa lealdade e um antegozo de nosso futuro eterno no reino de Deus. O sábado é o sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com seu povo. A prazerosa observância deste tempo sagrado dum tarde a outra tarde, do pôr do sol ao pôr do sol, é uma celebração dos atos criadores e redentores de Deus.

Gn 2:1-3; Êx 20:8-11; 31:13-17; Lv 23:32; Dt 5:12-15; Is 56:5, 6; 58:13, 14; Ez 20:12, 20; Mt 12:1-12; Mc 1:32; Lc 4:16; Hb 4:1-11.⁸⁴

O sábado, como se depreende do texto supracitado, por ser um dia santificado por Deus, é crucial nas doutrinas destes sabatistas, mas vai além das doutrinas, estando firmemente alicerçado na Bíblia Sagrada, sustentáculo de sua fé.

Se destaca ainda, deste mesmo texto acima referido, que este dia distinto é para eles um dia semanal de deleitosa comunhão, prazerosa observância e dia de celebração.

Daí o porquê da frequente negativa dos sabatistas, diante da seguinte proposta: “peça ao seu pastor, para lhe conceder uma permissão, para que somente neste(s) sábado(s), possa ter permissão para fazer tal trabalho, tal prova, etc.”, pois a questão central está longe de ser apenas uma proibição de caráter eclesiástico. A questão é que, para os sabatistas, nenhum líder religioso tem autoridade para modificar o que Deus expressamente ordenou.

É, portanto, para estes, mais do que mera obrigação doutrinária, vai além disso, para uma íntima relação com o Deus que adoram. Sumariamente, o sábado é como um princípio inegociável de vida, pelo seu profundo significado.

3.3 A DEFESA DA LIBERDADE RELIGIOSA PARA OS SABATISTAS

No artigo intitulado “A Importância da Defesa da Liberdade Religiosa para a

⁸⁴ Disponível em < <https://www.adventistas.org/pt/institucional/crencas/>>. Acesso em 15/04/2024.

Igreja Adventista do Sétimo Dia No Brasil” os autores Cátia Sirlene Lunkes Marcon e Marcel De Almeida Ayres Gomes, logo introduzem que:

A liberdade religiosa é um direito não apenas escrito em lei e sim um direito humano de inestimável valor que precisa ser protegido, inclusive pelos adventistas do sétimo dia, que possuem como crença fundamental a guarda do sábado. Tal crença, no entanto, muitas vezes entra em conflito com a realização de concursos, provas, aulas e trabalho nesse dia sagrado e precisa haver a sua defesa para a efetivação da liberdade religiosa dessa denominação religiosa.⁸⁵

Este texto reforça a exposição anteriormente retratada, que para os sabatistas, a guarda do sábado, sendo um dia semanal sagrado, santificado por Deus, está muito mais ligado a razão de sua fé, do que uma simples imposição de determinada igreja ou exigência de qualquer líder religioso em particular.

No Brasil as religiões sabatistas são minoritárias, todavia, considerando a definição de laicidade e seus fundamentos, como foi visto no capítulo anterior, no Estado Laico esse direito fundamental deve ser garantido e assegurado para todas as religiões igualmente, pois estas religiões minoritárias também são detentoras do direito à liberdade religiosa.

Sobre isso, merece consideração o que ensina o professor Canotilho, almejando que haja desenvolvimento pleno e cada vez mais efetivo de “sociedades inclusivas”, ele afirma o seguinte:

No seio das sociedades inclusivas vivem minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas. Reconhecendo este facto, a Assembleia Geral das Nações Unidas adoptou, em Dezembro de 1992, uma Declaração dos direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas. A noção de minorias e de direitos de minorias levanta muitos problemas. Minoria será, fundamentalmente, um grupo de cidadãos de um Estado, em minoria numérica ou em posição não dominante nesse Estado, dotado de características étnicas, religiosas ou linguísticas que diferem das da maioria da população, solidários uns com os outros e animados de uma vontade de sobrevivência e de afirmação da igualdade de facto e de direitos com a maioria.⁸⁶

Além disso, falando sobre os direitos fundamentais, o mesmo faz uma interessante subdivisão em dois grupos. Importante tomar nota que, como fica evidente nas últimas linhas do texto abaixo mencionado, o que é dito ali não só pode, como deve

⁸⁵ GOMES, Marcel de Almeida Ayres; MARCON, Cátia Sirlene Lunkes. A Importância da defesa da liberdade religiosa para a igreja adventista do sétimo dia no Brasil. Teologia em Revista, v. 3, n. 01, p. 37–46-37–46, 2023. p. 39.

⁸⁶ CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 387.

ser aplicado aos grupos religiosos minoritários, como os sabatistas, grupo minoritário ora em apreço.

Pois bem, ensina o professor Canotilho que:

No campo dos direitos fundamentais existem dois grupos diferentes: (1) direitos dos indivíduos pertencentes às minorias; (2) direitos das minorias propriamente ditas. Indivíduo e grupo e grupo/indivíduo surgem estreitamente relacionadas. Como pessoas, não podem reivindicar outra coisa senão a do tratamento como igual quanto aos direitos fundamentais. Enquanto grupo, põe-se o problema de direitos colectivos especiais dada a sua identidade e forte sentimento de pertença e de partilha (língua, religião, família, escola). Neste sentido se fala de minorias by will (em contraposição às minorias by force): aquelas que atribuem valor à sua diferença e especificidade relativamente à maioria, exigindo a protecção e garantia efectiva desta diferença e especificidade.⁸⁷

E, a propósito, é exatamente a respeito dessa protecção e garantia efetiva que se pretende debruçar no presente trabalho, pois o que se deve assegurar é justamente a protecção e garantia efetiva, até mesmo das minorias religiosas, ou melhor, considerando a maior probabilidade de que seus direitos sejam ignorados ou esquecidos, especialmente delas.

Esses grupos religiosos minoritários não podem ter o direito fundamental à liberdade religiosa ignorado e barrado, sem que com isso se verifique grave falta de aplicação prática dos direitos humanos fundamentais e ineficiência explícita da laicidade do Estado.

Diante do exposto, e também pelos fundamentos da própria Carta Constitucional, se verifica como existe na doutrina e também na esfera jurídica e legislativa, como será visto na sequência, embasamento robusto e sólido alicerce para o defendido direito dos sabatistas.

CAPÍTULO 4 – EVOLUÇÃO JURÍDICA E LEGISLATIVA NA GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE RELIGIOSA PARA OS SABATISTAS

⁸⁷ CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p. 387 e 388.

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DA ATUAL CONJUNTURA JURÍDICA E LEGISLATIVA NO BRASIL

Na construção jurídica e legislativa, alcançar um ideal de regulamentação para um bom convívio na sociedade de determinada Nação, nem sempre o caminho é rápido ou tranquilo, pelo contrário, por vezes pode ser árido e desgastante.

Contudo é interessante observar que no meio acadêmico, Silva, à época da sua tese, em 2016, já mencionou a importância da elaboração de uma lei específica, em âmbito federal, sobre a questão do conflito dos direitos e deveres para os adventistas, causados pelo princípio da guarda do sábado bíblico⁸⁸, tema que inclusive foi o eixo central de seu trabalho⁸⁹, além de apresentar a existência de grande variedade de leis em várias esferas que já tratavam do assunto naquela época, que poderiam servir como modelo para tal lei federal⁹⁰.

Além dele, pouco tempo antes, em sua dissertação no ano de 2014, André Lenz também discorreu sobre o fato de ainda não haver uma lei específica sobre o tema que oferecesse alternativa aos sabatistas o que enfraquecia o próprio direito à liberdade religiosa. O autor Lenz, observou que quando a questão era levada aos tribunais, não existia um consenso sobre o assunto, causando insegurança jurídica, incerteza e mesmo privação do direito fundamental a liberdade religiosa para os sabatistas⁹¹.

De maneira a dar enfoque para a questão da evolução brasileira, nas palavras de Silva, há ainda a necessidade de analisar as influências “de caráter supralegal e internacional”⁹², a saber, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em vigor no Brasil desde 24 de abril de 1992, no artigo 18, conforme segue:

⁸⁸ SILVA, Severino Breda da et al. Op. cit., p. 114.

⁸⁹ Tendo em vista não somente o próprio título da tese, escolhida pelo autor, mas também o resumo de sua tese, especialmente em dois segmentos, onde analisa que “Para os Adventistas do Sétimo Dia, a observância do sábado é uma prova de fidelidade e lealdade do fiel para com o seu Deus. É uma questão de obediência ao tempo sagrado reservado pela lei eterna e imutável de Deus. É um dogma irrenunciável e um laço com Deus desde o seu início até o seu fim” e “A prática da guarda sabática apresenta-se como uma colisão de direitos e princípios fundamentais. O direito à educação e ao trabalho em conflito com o direito à liberdade religiosa, tanto na esfera pública, quanto particular, principalmente com relação à prestação de concursos públicos e no meio educacional e com relação à prática de atividades seculares e laborais no período sabático, do pôr-do-sol de sexta-feira ao pôr-do-sol do sábado”.

⁹⁰ SILVA, Severino Breda da et al. Op. cit., pp. 114 e 115.

⁹¹ LENZ, André Vinicius. Op. cit., p. 68.

⁹² SILVA, Muriel Cordeiro. A Antígona de Sófocles e o problema da objeção de consciência religiosa: uma abordagem nussbaumiana. 2022. Orientador: Antonio Sá da Silva. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022. p. 30.

1. Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração de ritos, de práticas e do ensino.
2. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua escolha.
3. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas à limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas.
4. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais – e, quando for o caso, dos tutores legais – de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo com suas próprias convicções.⁹³

Também a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica de 22 de novembro de 1969) que entrou em vigor internacional no dia 18 de julho de 1978 e no Brasil no dia 25 de setembro de 1992. Este decreto, em seu artigo 12, estabelece que:

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado.
2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças.
3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos ou liberdades das demais pessoas.
4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções.⁹⁴

Estas normas, são chamadas “de caráter supralegal” por Silva que, embora reconheça não existir uma norma superior a Carta Magna no País, verifica que tem importância e forte influência, inclusive para orientação na interpretação com relação aos casos de objeção de consciência⁹⁵.

Embora não seja o objetivo no presente capítulo esgotar o estudo da legislação internacional sobre a liberdade religiosa, ainda existem vários outros dispositivos legais que poderiam ser citados e são analisados no meio acadêmico, a exemplo do artigo da

⁹³ Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em 28/04/2024.

⁹⁴ Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em 28/04/2024.

⁹⁵ SILVA, Muriel Cordeiro. Op. cit., p. 30

Revista de Direito Brasileira, elaborado por Tostes⁹⁶.

Ademais, vale destacar ainda o artigo 9º da Convenção Europeia, a despeito de que não tenha um impacto direto para o Brasil, se trata de importante dispositivo internacional que defende o direito fundamental à liberdade religiosa⁹⁷.

Com todo o exposto, é possível vislumbrar a forte influência e o embasamento que estas normas a nível global proporcionaram para a construção jurídico-legislativa brasileira, que vem se consolidando.

4.2 O MARCO DA LEI 13.796 E O ENTENDIMENTO DO STF NA EVOLUÇÃO JURÍDICO-LEGISLATIVA BRASILEIRA

A Lei 13.796, que começou a vigorar no mês de março, de 2019⁹⁸, foi um grande marco, pois foi uma lei na esfera federal, que embora trate mais especificamente da Educação, ainda assim aborda o assunto da guarda do sábado. Sendo assim, tem o potencial para servir de base para o aprimoramento e especialmente a efetivação do direito fundamental à liberdade religiosa no Brasil.

Vale destacar que este importante passo que está sendo dado pelo Brasil, como

⁹⁶ Destaco pela relevância para o presente estudo, sobre a legislação internacional, o seguinte segmento do artigo de Tostes: “Paralelamente ao surgimento do Sistema Universal de Direitos Humanos, a comunidade internacional assistiu ao nascimento de sistemas regionais de proteção. O Sistema Interamericano originou-se no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA) e tem como bases legais principais a Carta da OEA e a Convenção Americana de Direitos Humanos. O Sistema Europeu surgiu dentro do Conselho da Europa, com a adoção da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos Liberdades Fundamentais. Por fim, o Sistema Africano desenvolveu-se no âmbito da Organização da Unidade Africana (hoje substituída pela União Africana), e tem como base normativa a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos – Banjul – Charta. [...] A liberdade religiosa está consagrada como direito inerente ao homem em todos os instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos mencionados. O art. XVIII da Declaração Universal afirma que toda pessoa tem direito à liberdade de religião. Delimita ainda que tal direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. A redação do art. XVIII influenciou a redação dos arts. 9.º e 12 da Convenção Europeia e da Convenção Americana, respectivamente, em que a liberdade religiosa encontra-se plenamente amparada. (A liberdade religiosa também encontra-se garantida no art. 8.º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.)”

TOSTES, Melina Alves. Liberdade Religiosa: Um Estudo Comparativo da Jurisprudência Interna e dos Sistemas Regionais Europeu e Americano de Proteção dos Direitos Humanos. *Revista de Direito Brasileira*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 77-94, set. 2012. ISSN 2358-1352. Disponível em: <<https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/2656/2550>>. Acesso em: 29 abr. 2024. doi:<http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2358-1352/2012.v3i2.2656>.

⁹⁷ GOMES, Marcel de Almeida Ayres; MARCON, Cátia Sirlene Lunkes. Op. cit., p. 39.

⁹⁸ BORGES, Aarthur Kuehl; DE BRITO, Alessandra Mizuta. Op. cit., p. 13

um Estado Laico em aperfeiçoamento, pode até mesmo servir de modelo para a laicidade de outros países.

Além desta lei federal, foram recentemente julgados dois recursos, que se tornaram memoráveis sobre a questão dos guardadores do sábado, a saber, o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.099.099 e o Recurso Extraordinário n. 611.874.

Estes recentes julgamentos do Supremo Tribunal Federal tiveram seus casos decididos no ano de 2020, ou seja, no ano seguinte à criação e entrada em vigor da Lei 13.796 de 2019. E foi por meio destes recursos que a Suprema Corte brasileira fixou teses de repercussão geral, ou seja, teses que servirão de modelo para todos os julgamentos, dali em diante, sobre esse mesmo assunto. Ambos serão tratados com mais detalhes na sequência.

Tanto a Lei 13.796 de 2019, quanto os recursos mencionados se tornaram um grande marco no Brasil, em direção a maturidade de um Estado Laico com liberdade religiosa plenamente efetiva.

Embora seja notório que ainda que se caminhe vagarosamente ao alvo da tolerância e pluralismo religioso de uma sociedade ideal⁹⁹, e haja desafios à frente, estes recentes acontecimentos em âmbito legislativo e jurídico certamente proporcionaram significativo avanço, que pode servir como um solo fértil, para o contínuo desenvolvimento do sistema jurídico e legislativo brasileiro.

Diante do exposto, fica evidente como a legislação e jurisprudência estão caminhando em direção a efetivação da liberdade religiosa, inclusive dos sabatistas.

4.3 A LEI 13.796 DE 3 DE JANEIRO DE 2019

Por meio da vigência da Lei 13.796 de 3 de Janeiro de 2019, foi assegurada, ao menos parcialmente, a efetividade para artigo 5º, inciso VIII da Lei Maior¹⁰⁰.

Tal dispositivo legal sob análise, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da

⁹⁹ SILVA, Severino Breda da et al. Op. cit., p. 116.

¹⁰⁰ BORGES, Aarthur Kuehl; DE BRITO, Alessandra Mizuta. Op. cit., p. 23

Educação Nacional, trouxe em seu enunciado as seguintes disposições:

Art. 1º 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) , passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-A:

“ Art. 7º-A Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso VIII do caput do art. 5º da Constituição Federal:

I - prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua ausência expressa;

II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino.¹⁰¹

Além deste artigo 1º que acrescentou o Art. 7º-A à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e seus incisos, foram elencados no mesmo artigo quatro parágrafos, que trouxeram maior clareza quanto a implementação destas disposições, além de um 2º artigo com seu parágrafo único, sobre o início da vigência da recém-criada lei, conforme segue:

§ 1º A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno.

§ 2º O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência.

§ 3º As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 (dois) anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. (Vide parágrafo único d art. 2)

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o art. 83 desta Lei.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.

Parágrafo único. A contagem do prazo de que trata o § 3º do art. 7º-A da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) , inicia-se na data de entrada em vigor desta Lei.¹⁰²

É evidente que se trata de uma conquista ímpar para uma democracia equânime, não somente para os sabatistas, como será explanado ao final.

Contudo, ainda existe pendente, depois da elaboração desta lei acima referida, importante reflexão *a posteriori*, que precisa ser considerada.

¹⁰¹ Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13796.htm>. Acesso em 18/04/2024.

¹⁰² Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13796.htm>. Acesso em 18/04/2024.

Conforme observa o autor Aarthur Kuehl Borges, mesmo tendo suprimido grave problema para estudantes sabatistas, já inicia sua vigência com um importante questionamento do meio acadêmico: “persiste a necessidade de enfrentar o conflito entre o direito à crença e o direito à educação, no tocante ao dia de guarda [...] Ou seja, não estaria havendo um conflito entre o direito à educação e o direito à crença?”¹⁰³. Ainda paira no ar e deve ser avaliada com seriedade, também no meio acadêmico, daí o porquê de trazer a baila, para ponderação, tal indagação.

Ainda sobre esse questionamento, Borges arrazoa que:

Embora tenha a legislação sanado a dúvida quanto a preservação da garantia da liberdade religiosa, e portanto de credo e do direito de guardar o sábado, ela manteve pairando no ar a dúvida quanto a igualdade de oportunidade de aprendizado, já que a solução dada foi de realização de atividade alternativa para o aluno sabadista. Ainda que exista a determinação de que se observe os parâmetros curriculares e o conteúdo do dia para a atividade alterantiva, o fato é que a alternativa dada pode privar o estudante da interação com seus pares e excluir a possibilidade de absorver todas as competências pretendidas com a aplicação da tarefa original.¹⁰⁴

Tal questionamento deve ser levado em consideração, para o aperfeiçoamento constante da legislação brasileira.

Cabe ainda atentar que atualmente a Lei 13.796 não é considerada, ao menos por uma parte dos estudiosos¹⁰⁵, como uma legislação em âmbito federal que trate da questão dos sabatistas de forma suficientemente ampla para ser considerada como solução definitiva¹⁰⁶, pois é notório que o conteúdo desta se trata de assunto inerente tão somente da Educação. Tanto é que foi criada com a finalidade específica de alterar conteúdo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

¹⁰³ BORGES, Aarthur Kuehl; DE BRITO, Alessandra Mizuta. Op. cit., p. 13

¹⁰⁴ BORGES, Aarthur Kuehl; DE BRITO, Alessandra Mizuta. Op. cit., p. 24

¹⁰⁵ Foi levado em conta para tal constatação um parágrafo em específico da Série Guias de Boas Práticas - Vol. 2. Uberlândia-MG / Brasília-DF: CEDIRE/UFU e SNPG/MMFDH, 2022, onde mesmo após a vigência da Lei 13.796 de 2019, os autores consideram que permanece a questão laboral nos sábados, conforme segue: “Tem-se como exemplo o fato de existirem diversas religiões que guardam o sábado, de modo que seus adeptos não podem trabalhar entre o pôr do sol da sexta-feira e o pôr do sol do sábado. Embora em âmbito federal a legislação não trate especificamente do assunto, podem ser encontrados caminhos adequados para a solução desses desafios, a exemplo da alteração nos horários da jornada de trabalho, utilização da compensação de horas ou de plantões realizados em outros dias, tema que já foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por meio do Recurso Extraordinário n.º 611.874 e do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.099.099, ambos julgados em 26 de novembro de 2020. Caso exista alguma dificuldade no exercício desse direito, a via judicial poderá oferecer uma alternativa viável”.

¹⁰⁶ CEDIRE. Liberdade de Religião e Crença: Boas Práticas para a Saúde Pública. Série Guias de Boas Práticas - Vol. 2. Uberlândia-MG / Brasília-DF: CEDIRE/UFU e SNPG/MMFDH, 2022. 105p. ISBN 978-65-00-37043-0. p. 45.

A despeito deste fato é importante enfatizar, que a criação desta lei federal, ainda que tratando sobre o assunto apenas do aspecto da Educação, foi um triunfo, não somente para os sabatistas, mas também para o avanço da liberdade religiosa, do Estado Laico e do próprio Estado Democrático de Direito.

4.4 O ENTENDIMENTO DO STF NOS CASOS DO ARE N. 1.099.099 E DO RE N. 611.874

O Plenário Virtual do Supremo, presidido pelo ministro Luiz Fux, enfrentou dois recursos envolvendo sabatistas¹⁰⁷, a saber, o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1.099.099 e do Recurso Extraordinário (RE) n. 611.87¹⁰⁸_[OBJ], ¹⁰⁹_[OBJ], que teve início na segunda parte da sessão do¹¹⁰_[OBJ].

Neste dia o presidente do STF, único ministro que estava presente fisicamente no Tribunal, orientou que, com a presença virtual dos advogados que acompanhavam a sessão deste julgamento por videoconferência, fosse feita a leitura dos relatórios para cada um dos recursos.

O relator do RE n. 611.874, ministro Dias Toffoli, em seu relatório sintetiza o caso esclarecendo que se trata de RE interposto pela União, com base no art. 102, inciso III, a, da Constituição, contra acórdão do TRF da Primeira Região¹¹¹.

Cabe destacar que o TRF1, que decidiu favoravelmente ao candidato sabatista, embasou sua decisão considerando que no caso não houve alteração das datas do

¹⁰⁷ Sobre este julgamento, recomenda-se a leitura do artigo intitulado “A liberdade religiosa dos sabatistas e a Administração Pública”, escrito pelos professores Dr. Dilson Cavalcanti Batista Neto e Dr. Igor Emanuel de Souza Marques. Disponível em <<https://www.conjur.com.br/2020-dez-01/opiniao-liberdade-religiosa-sabatistas-administracao/>>. Acesso 28/04/2024.

¹⁰⁸ Supremo Tribunal Federal. Inteiro Teor do Acórdão. Respectivamente disponível em <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5326615>> e <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3861938>>. Acesso 28/04/2024.

¹⁰⁹ No caso em análise, a repercussão geral reconhecida foi de suma importância, para resguardar o direito dos guardadores do sábado, e como mencionado anteriormente sobre a repercussão geral, cria-se um importante precedente, um padrão para todos os demais tribunais, nos próximos julgamentos envolvendo casos dessa natureza. Sobre o que são e qual a importância das teses com repercussão geral reconhecida, conferir <<https://www.migalhas.com.br/depeso/394608/sobre-a-fixacao-da-tese-na-repercussao-geral>> Acesso em 28/04/2024.

¹¹⁰ Conferir também gravação da sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=p7Hkzb-kZwo>>. Acesso 28/04/2024.

¹¹¹ Supremo Tribunal Federal. Inteiro Teor do Acórdão. Disponível em <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3861938>>. p. 6. Acesso 28/04/2024.

edital do concurso, nem ônus para a administração, pois os encargos foram suportados pelo próprio candidato G. S. D. S.¹¹².

Depois disso, o relator fez a leitura apenas da primeira parte da ementa do acórdão, conforme segue:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRF DA 1ª REGIÃO. CANDIDATO ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. LIMINAR DEFERIDA PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA EM DIA DIVERSO DO PROGRAMADO. QUEBRA DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.¹¹³

Depois disto, o relator continuou sua leitura, explicando outros detalhes do caso, notadamente a defesa do recorrido, que sustentou o seguinte:

“o objeto do presente Mandado de Segurança era garantir ao impetrante, que professa a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o direito de realizar a prova prática de capacidade física no dia 30/09/2007 (domingo) na cidade de MANAUS/AM, no mesmo horário e local estabelecido aos demais candidatos que fizeram a prova nessa cidade, sem prejuízo dos demais candidatos, pois tal dia já estava designado no Edital de Convocação”.¹¹⁴

Ao final, o relator ainda apresentou o parecer da Procuradoria Geral da República, em desfavor de G. S. D. S., citando no relatório, trecho do parecer, nos seguintes termos: “[a]o abraçar tal ou qual crença, o devoto enfrenta restrições que são impostas pelo catecismo próprio àquela – qualquer dificuldade, aqui, decorre de um proibição religiosa, e não estatal”¹¹⁵.

Com isso, encerrada a leitura do relatório por Toffoli, o presidente passou a palavra ao relator do ARE n. 1.099.099, o ministro Edson Fachin.

Neste segundo caso, a recorrente M. D. S. M., provocou o Supremo devido a

¹¹² Disponível em <https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?secao=TRF1&proc=00436941020074010000> ou diretamente em <https://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200701000426198&pA=200701000426198&pN=436941020074010000>. Acesso 01/05/2024.

¹¹³ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., p. 6. Acesso 28/04/2024.

¹¹⁴ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., pp. 8 e 9. Acesso 28/04/2024.

¹¹⁵ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., p. 10. Acesso em 28/04/2024.

decisão desfavorável do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A demanda contra o Município de São Bernardo do Campo, se deu pelo fato de que a recorrente, que exercia a função de professora no Município referido, foi exonerada ainda em estágio probatório, por 90 faltas “injustificadas”, por ser sabatista¹¹⁶.

Contudo, conforme destaca o relator, referindo-se a um segmento da sustentação da recorrente, nas razões recursais, a recusa em trabalhar nas sextas-feiras, após o por do sol, por motivo de consciência religiosa, foi o motivo da exoneração, que ocorreu, mesmo que a recorrente estava se prontificando, para laborar em horários alternativos, asseverando ainda a recorrente que uma exoneração por este motivo “é uma afronta direta a nossa Magna Carta, o que não se pode admitir”¹¹⁷.

Além disso, o relator Edson Fachin ainda registrou o reconhecimento da repercussão geral, por unanimidade, citando a ementa do acórdão, conforme segue:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E CRENÇA. ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. MAGISTÉRIO. JORNADA NOTURNA. SEXTA-FEIRA. CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.

1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à objeção de consciência, por motivos religiosos, como justificativa para gerar dever do administrador de disponibilizar obrigação alternativa para servidores públicos, em estágio probatório, cumprirem seus deveres funcionais.

2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida.¹¹⁸

Ao final, o ministro ainda reproduziu o pronunciamento do Ministério Público Federal, que se pronunciou pelo provimento do recurso. Desta forma, finalizando assim seu relatório¹¹⁹.

Após a leitura dos relatórios, o presidente agradeceu a presença dos advogados, e assim, a sessão foi suspensa para continuidade no dia seguinte¹²⁰.

¹¹⁶ Supremo Tribunal Federal. Inteiro Teor do Acórdão, disponível em <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5326615>>. pp. 4 a 9. Acesso em 01/05/2024.

¹¹⁷ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., p. 7. Acesso em 01/05/2024.

¹¹⁸ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., pp. 7 e 8. Acesso em 01/05/2024.

¹¹⁹ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., pp. 8 e 9. Acesso em 01/05/2024.

¹²⁰ "Após a leitura do relatório, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.11.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)". Disponível em <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3861938>> e <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5326615>>. Acesso em 28/04/2024. Conferir

No dia 19 de novembro, foi aberta a sessão do Plenário virtual, em que foram realizadas as sustentações orais das partes requerentes e dos *amicus curiae*, além dos votos dos relatores¹²¹.

Primeiramente no RE n. 611.874, pelo recorrente, o Doutor Professor José Levi Mello do Amaral Júnior, que logo no início de sua sustentação oral, citando o cientista político Nicola Matteucci, destacou o seguinte: “Desde o começo o constitucionalismo moderno está investido do problema da tolerância religiosa, que com o tempo converter-se-á no [direito] da liberdade religiosa, e a liberdade religiosa é a mãe de todas as liberdades”¹²².

Depois dos requerentes, foram feitas as sustentações pelos *amicus curiae*, em que, embora todas as sustentações tenham tido grande contribuição para a liberdade religiosa e a ponderação sobre os casos, se sobressaíram alguns momentos dos quais serão feitos os recortes, dessas sustentações, logo abaixo.

Iniciando sua fala em nome da Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE), o advogado Luigi Mateus Braga, que também é advogado geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na América do Sul, destacou a importância de ser defendido o direito de todas as religiões.

Ainda destacou que a questão em julgamento não era apenas “uma doutrina de denominação [...], uma questão da Igreja Adventista do Sétimo Dia ou dos judeus [...], é um fato social, são milhares de anos de história em que o sábado é guardado”¹²³. E depois, ao realizar a leitura integral do 4º Mandamento, Êxodo 20:8-11 em sessão histórica para os sabatistas, no plenário do Supremo Tribunal Federal, emocionou-se ficando visivelmente comovido pela solenidade e significado daquele momento¹²⁴.

também gravação da sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=p7Hkzb-kZwo>>. Acesso em 01/05/2024.

¹²¹ Gravação da sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=O7uCelbbIFg>>. Acesso em 02/05/2024.

¹²² Citação feita pelo Advogado Geral da União ministro José Levi, citando o autor Nicola Matteucci. Gravação da sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=O7uCelbbIFg>>. Acesso em 02/05/2024.

¹²³ Gravação da sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=O7uCelbbIFg>>. Acesso em 02/05/2024.

¹²⁴ Gravação da sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=O7uCelbbIFg>>. Acesso em 02/05/2024.

Também foi notável a sustentação da Defensora Pública Adriana Patrícia Campos Pereira, em que lembrou a forma como era realizado o exame do ENEM, no dia de sábado, para todos os sabatistas:

Vale lembrar ainda, a forma como outrora eram tratados os casos de realização de ingresso em Universidades, que eram realizados nos sábados. As pessoas que se declaravam sabatistas, entravam no local de provas no mesmo horário das demais, permanecendo em uma sala por todo o período regular das provas, para após o por do sol iniciarem a realização da prova. Portanto ao final da realização do certame, tais pessoas estavam confinadas a pelo menos nove horas.¹²⁵

Ao final de sua sustentação, a mesma ainda fez importantes considerações sobre o RE n. 611.874, conforme segue:

Na eventual colisão de normas constitucionais, quais [sejam] a dignidade humana e a isonomia administrativa, não há qualquer dúvida acerca da prevalência da dignidade humana, que apenas permite ponderação com direito de igual magnitude, o que não ocorre no caso em comento. Assim, é que a Defensoria de Minas Gerais, componente do GAED (Grupo de Atuação Especial das Defensorias Públicas), se manifesta na qualidade de *amicus curie* no sentido da manutenção da sentença recorrida e pela preservação do direito do recorrido de ser integrado ao serviço público, manifesta-se ainda, quanto a fixação da tese, seja garantido aos adeptos das religiões sabatistas, a realização de provas de concursos públicos em dias e ou horários alternativos.¹²⁶

Ainda, como *amicus curiae* da Defensoria Pública de São Paulo a Defensora Pública Fernanda Maria de Lucena Bussinger, depois de mencionar, sobre a convivência entre crenças, a relação das ditaduras com as teorias abrangentes elabora por Ives Gandra Martins, “Numa estrutura Estatal plural uma atitude de abertura, cooperação e integração. E é em razão disso que reside o interesse das Defensorias [...], é o cerne da vocação constitucional [...] a defesa das minorias e dos excluídos”¹²⁷.

¹²⁵ Gravação da sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=O7uCelbbIFg>>. Acesso em 02/05/2024.

¹²⁶ Gravação da sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=O7uCelbbIFg>>. Acesso em 02/05/2024.

¹²⁷ Gravação da sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=O7uCelbbIFg>>. Acesso em 02/05/2024.

Derradeiramente, o último *amicus curiae*, falando pela CONIB (Confederação Israelita do Brasil) foi o advogado Fernando Kasinski Lottenberg, que faz a seguinte consideração: “A questão aqui tratada não diz respeito apenas as minorias, mas a própria sociedade brasileira, como ela se enxerga e como a Constituição determina que ela deva ser”¹²⁸.

Ao final, referindo-se ao ARE n. 1.099.099, Procurador-Geral da República Antônio Augusto Brandão de Aras, fez importante e profunda análise do assunto, considerando sobre este julgamento conjunto, que:

O tema posto em julgamento leva a valoração dos princípios constitucionais da liberdade de crença religiosa, da laicidade do estado e da isonomia. Às vezes, aparentando uma certa contradição, mas que podem ser sempre conciliados à luz da hermenêutica constitucional clássica. E mesmo, para aqueles que tem estudos mais aprofundados, acerca da filosofia pós-moderna. A liberdade de Crença religiosa é um direito humano e fundamental, que envolve um dos aspectos mais íntimos da vida das pessoas. Religião compreendida a partir do latim *religare*, aborda a relação do homem com Deus. [...] Em todas as compreensões a religião adentra uma esfera pessoal muito íntima e muito sagrada [...].

A conduta da Administração se afigura desproporcional atinge de maneira desnecessária a proteção a liberdade religiosa. Não é a solução, *data venia* [...] atenta contra o princípio da legalidade [...] é possível conciliar no caso de liberdade de crença religiosa, laicidade estatal e isonomia, e acrescento o direito a educação dos estudantes.¹²⁹

Assim encerrou a primeira parte do segundo dia de julgamento conjunto do ARE n. 1.099.099 e do RE n. 611.874.

Já na segunda parte da sessão virtual, ainda no dia 19 de novembro de 2020, foram proferidos os votos pelos relatores, ministro Dias Toffoli e ministro Edson Fachin, nos dois recursos¹³⁰.

¹²⁸ Gravação da sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=O7uCelbbIFg>>. Acesso em 02/05/2024.

¹²⁹ Gravação da sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=O7uCelbbIFg>>. Acesso em 02/05/2024.

¹³⁰ Disponível em <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3861938>> e <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5326615>>. Acesso em 28/04/2024. Conferir também gravação da sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=O7uCelbbIFg>>. Acesso em 02/05/2024.

Após os votos dos relatores, a sessão foi novamente suspensa, sendo retomada na semana seguinte, dia 25 de novembro, para finalmente ser proferida, nesse julgamento conjunto com repercussão geral, uma decisão definitiva pela turma do Supremo Tribunal Federal, no quarto dia de sessão do Plenário, ou seja, no dia 26 de novembro de 2020, conforme será delineado e analisado em particular, cada um dos recursos, na sequência.

4.4.1 O Recurso Extraordinário N. 611.874

O recurso em apreço, de relatoria de Dias Toffoli, teve ampla discussão e alguns pontos de controvérsia, que foram sendo sanados no decorrer da votação dos demais ministros. Porém, interessante notar que algumas dessas controvérsias foram levantadas pelo próprio relator, que em seu voto, analisando o caso em concreto, afirmou que:

o Estado assegura a liberdade dos indivíduos de crerem que o sábado (ou qualquer outro dia da semana) deva ser resguardado às atividades religiosas, ainda que se trate de um grupo minoritário. Todavia, daí decorreria o direito de exigir do Estado, ou mesmo de particulares, a modificação da forma de cumprimento de faculdades ou de obrigações espontaneamente assumidas pelo fiel para adequá-la à crença por ele professada? Penso que não. Tenho para mim que o direito de crença, como direito de liberdade - portanto, fundamental -, impõe ao Estado que permita seu exercício e o proteja, e aos particulares que respeitem as crenças e as tolerem. A limitação da prática religiosa prevista em norma editalícia, a depender das circunstâncias do caso concreto, não representa restrição intolerável à liberdade de crença. Também não se pode considerar violação do exercício do direito de culto, por si só, a realização de prova de concurso para ingresso em cargo público em data coincidente com o “período de guarda”, já que o dia selecionado previamente por banca examinadora deve ser respeitado por todos os candidatos, indistintamente.¹³¹

O ministro Dias Toffoli, relator do recurso extraordinário 611.874, votou dando provimento ao recurso e “reconhecendo a inexistência de direito subjetivo à remarcação de data e horário diversos daqueles determinados previamente por comissão organizadora de certame público ou vestibular por força de crença religiosa”¹³²¹³³

Ao final, o relator, ministro Dias Toffoli, encerrou seu voto, com uma proposta de tese, da seguinte forma:

Proposta de tese de repercussão geral:
 “Não há direito subjetivo à remarcação de data e horário diversos daqueles

¹³¹ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., p. 28. Acesso em 03/05/2024.

¹³² Supremo Tribunal Federal. Op. cit., pp. 44 e 45. Acesso em 03/05/2024.

¹³³ Disponível em <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3861938>>. Acesso em 03/05/2024.

determinados previamente por comissão organizadora de certame público ou vestibular por força de crença religiosa, sem prejuízo de a administração pública avaliar a possibilidade de realização em dia e horário que conciliem a liberdade de crença com o interesse público. Fica mantida a validade das provas realizadas, em cumprimento a decisões judiciais, ainda que em caráter precário, até a data de conclusão deste julgamento, em nome da segurança jurídica.”
É como voto.¹³⁴

Assim, o ministro Dias Toffoli votou desfavoravelmente ao sabatista, todavia, não prevaleceu o posicionamento por ele tomado.

Logo após, divergindo do voto do ministro Dias Toffoli, o ministro Edson Fachin, relator do recurso extraordinário com agravo 1.099.099, antecipou seu voto, para “apresentar manifestação única conjunta para os dois feitos”, considerando que:

em relação às conclusões e à tese apresentadas por Sua Excelência, o eminente Ministro Dias Toffoli, o qual expressou, na conclusão, que admitir a criação de condições especiais ao exercício de faculdades legais embasada na crença religiosa significaria estabelecer privilégio não extensível aos que têm outras crenças ou simplesmente não creem. Em meu sentir, contudo, não se trata de privilégio de estipular diferenciações para o provimento de cargos públicos, mas sim de permitir o exercício da liberdade de crença sem indevida interferência estatal. Trata-se, portanto, de retirar do Estado a interferência nos cultos e nos ritos. Por isso, Senhor Presidente, o exame que fiz do Tema 386, cujo paradigma é este Recurso Extraordinário 611.874 relatado pelo eminente Ministro Dias Toffoli, comunga de várias premissas que conduziram as minhas conclusões e em tudo se aplicam ao Tema 1021, este último sob minha relatoria, embora com conclusão distinta, com o devido respeito a Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli.¹³⁵

Em voto vogal, com relação ao Tema 386 da repercussão geral, RE 611.874, o ministro Edson Fachin e após cuidadoso estudo do caso e pertinentes esclarecimentos proferiu o seu voto, pelo desprovimento do recurso extraordinário¹³⁶. Este voto ainda será mais explorado, logo à frente, no próximo subitem do ARE n. 1.099.099, de sua relatoria.

Desta feita, o relator ministro Edson Fachin, terminou por aderir a tese vencedora “tal como sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes, em homenagem ao princípio da Colegialidade”¹³⁷¹³⁸ tese que foi fixada, como descrito logo abaixo.

O Tema 386 trata da possibilidade de candidatos sabatistas realizem alguma etapa de concurso público em datas e locais diferentes dos previstos no edital para que alcancem as mesmas condições e possibilidades dos demais candidatos, não ferindo o princípio da isonomia, nem tão pouco sendo lesado por sua crença religiosa.

¹³⁴ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., p. 45. Acesso em 03/05/2024.

¹³⁵ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., pp. 47 e 48. Acesso em 03/05/2024.

¹³⁶ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., pp. 50 e 84. Acesso em 03/05/2024.

¹³⁷ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., p. 83. Acesso em 03/05/2024.

¹³⁸ Disponível em <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3861938>>. Acesso em 03/05/2024.

Este julgado ficou com a seguinte descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, VIII, da Constituição Federal, e do princípio da igualdade, a possibilidade, ou não, de candidato realizar, por motivos de crença religiosa, etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital.¹³⁹

A decisão, para o Recurso Extraordinário n. 611.874, foi votada em “26/11/2020 [onde foi] julgado mérito de tema com repercussão geral [pelo] TRIBUNAL PLENO”, por maioria de votos, fixando a tese da seguinte maneira:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 386 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Dias Toffoli (Relator), Nunes Marques e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada", vencidos os Ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Nunes Marques. Nesta assentada o Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 26.11.2020.¹⁴⁰

Embora os recursos tenham sido julgados em conjunto, por questão de didática e organização estrutural deste trabalho, a seguir serão analisados mais alguns pontos específicos sobre o ARE n. 1.099.099.

4.4.2 O Recurso Extraordinário Com Agravo N. 1.099.099

No recurso em exame, o ministro Edson Fachin, iniciou a exposição do relatório com uma breve apresentação do caso, citando a ementa da decisão do TJSP, que motivou a requerente a interpor o ARE n. 1.099.099¹⁴¹.

Ainda no relatório, esclareceu que a requerente pede a anulação da exoneração,

¹³⁹ Disponível em <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3861938&numeroProcesso=611874&classeProcesso=RE&numeroTema=386>. Acesso em 18/04/2024.

¹⁴⁰ Disponível em <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3861938&numeroProcesso=611874&classeProcesso=RE&numeroTema=386>. Acesso em 18/04/2024.

¹⁴¹ Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço <http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp> sob o código 85CE-8696-E441-AD75 e senha 1A14-1D73-089E-7C08. Inteiro Teor do Acórdão. Disponível em <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5326615>. pp. 4 e 5. Acesso em 03/05/2024.

em razão da “ofensa aos artigos 5º, VI e VIII (liberdade de consciência e crença) e 41 (estabilidade) da Constituição Federal; ao artigo 18 do Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos e artigo 12 do Pacto de São José da Costa Rica”¹⁴². E destacou, do recurso da requerente, que:

Da leitura dos preceitos normativos conclui-se que ao Estado Brasileiro é expressamente proibido outorgar privilégios que indiquem preferência, dos responsáveis pela condução dos negócios públicos, em favor desta ou daquela orientação religiosa.

De outro giro, ao Estado é imposta a obrigação negativa de não impedir a profissão de quaisquer tipos de fé religiosa, inclusive garantindo o direito de manifestação da própria crença, em público ou em privado.¹⁴³

O ministro ainda lembrou o reconhecimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu por unanimidade, que existe repercussão geral¹⁴⁴.

Mencionou ainda, a participação dos *amici curiae*¹⁴⁵, e o parecer do MPF, pelo provimento do recurso, encerrando a apresentação sintética do relatório¹⁴⁶.

No voto propriamente dito, o relator do recurso em análise, ministro Edson Fachin, resume que “discute-se o dever, ou não, de o administrador público disponibilizar obrigação alternativa para servidora, em estágio probatório, cumprir deveres funcionais, a que está impossibilitada em virtude de sua crença religiosa”¹⁴⁷. Logo depois, apresenta “os fundamentos constitucionais para a discussão aqui colocada, quais sejam: a laicidade do Estado e a garantia da liberdade religiosa”¹⁴⁸.

Ao final da leitura do voto, ainda no dia 19, segundo dia de sessão, o Ministro Edson Fachin, concluiu pelo provimento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.099.099¹⁴⁹.

Embora naquele segundo dia de sessão, o Ministro Edson Fachin tenha feito proposta de tese, terminou por aderir a tese do ministro Alexandre de Moraes, mas mantendo o provimento do recurso em comento, com as seguintes palavras: “provejo o

¹⁴² Supremo Tribunal Federal. Op. cit., pp. 5 a 7. Acesso em 03/05/2024.

¹⁴³ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., p. 7. Acesso em 03/05/2024.

¹⁴⁴ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., pp. 7 e 8 Acesso em 03/05/2024.

¹⁴⁵ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., p. 8. Acesso em 03/05/2024.

¹⁴⁶ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., pp. 8 e 9. Acesso em 03/05/2024.

¹⁴⁷ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., pp. 14. Acesso em 05/05/2024.

¹⁴⁸ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., pp. 14. Acesso em 05/05/2024.

¹⁴⁹ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., pp. 14. Acesso em 05/05/2024.

recurso extraordinário, de modo a conceder a segurança, propondo a seguinte tese, também nos termos em que sugerida pelo Ministro Alexandre de Moraes, em homenagem ao princípio da Colegialidade”¹⁵⁰.

O Tema 1021, que se originou do Recurso Extraordinário Com Agravo n. 1.099.099, trata da disponibilização de obrigação alternativa, da Administração Pública, para servidor sabatista, que por sua crença não trabalhe no sábado, em período de estágio probatório. Para cumprir seus deveres funcionais, cumprindo obrigação alternativa, será preservado e respeitado o princípio da isonomia, não sendo o servidor desta forma, prejudicado por sua fé.

A descrição do Tema 1021, ficou da seguinte forma:

Recurso extraordinário em que se examina, à luz dos art. 5º, incisos VI e VIII; e 41 da Constituição Federal; 18 do Pacto Sobre Direitos Civis e Políticos e 12 do Pacto de São José da Costa Rica, se a objeção de consciência por motivos religiosos gera ou não o dever do administrador de disponibilizar obrigação alternativa para servidores em estágio probatório cumprirem seus deveres funcionais.¹⁵¹

A tese que foi fixada para o ARE n. 1.099.099 teve decisão ligeiramente semelhante ao RE n. 611.874, pelo pleno do Supremo, no mesmo dia 26 de novembro de 2020, conforme segue:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.021 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: “Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível à Administração Pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada”, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Nunes Marques. Nesta assentada o Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 26.11.2020.¹⁵²

¹⁵⁰ Supremo Tribunal Federal. Op. cit., pp. 32. Acesso em 03/05/2024.

¹⁵¹ Disponível em <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5326615&numeroProcesso=1099099&classeProcesso=ARE&numeroTema=1021> Acesso em 18/04/2024.

¹⁵² Disponível em <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5326615&numeroProcesso=1099099&classeProcesso=ARE&numeroTema=1021> Acesso em 18/04/2024.

Assim, este julgamento histórico, em seu desfecho, foi encerrado com uma importantíssima decisão, favorável não apenas para os sabatistas, como suprarreferido, mas também para a evolução da democracia brasileira, para a construção da laicidade do Estado e finalmente para a efetivação do próprio direito fundamental à liberdade religiosa.

CONCLUSÃO

Os direitos e garantias fundamentais como são desfrutados na atualidade foram fruto de constantes melhorias, em vários setores da humanidade, e em especial para o presente estudo, em âmbito normativo.

Em especial nas constituições brasileiras, os direitos fundamentais se desenvolveram começando com a Constituição de 1824. Embora o Brasil ainda fosse um Estado confessional, tendo a religião Católica como oficial do Império, foi a primeira Constituição em que o direito fundamental à liberdade religiosa estava expressa. Foi na Constituição de 1891, que se adotou a laicidade do Estado, que vigora até a atual Constituição de 1988, com uma laicidade mais desenvolvida e madura.

Por meio do presente estudo se observou que o fundamento dos direitos humanos, em que estão atualmente alicerçadas as normas constitucionais mais equânimes, foi sendo construído gradativamente. Aliás, se destaca o fato que, os direitos humanos fundamentais nem sempre foram assegurados como são atualmente nas constituições modernas.

O modelo de Estado Laico, que tem como pilar a separação entre o Estado e a religião, se mostra realmente efetivo ao assegurar a proteção de todas as religiões de forma igualitária. Nesta proteção que deve ser assegurada igualmente a todas as religiões, estão incluídos os sabatistas. Importante ressaltar que não somente judeus ou adventistas, mas todos os sabatistas de quaisquer religiões que possam vir a adotar essa crença, seja individualmente ou coletivamente.

A guarda do sábado, como foi analisado, significa muito mais do que apenas um dogma religioso, pois está relacionada diretamente com a vida e a própria essência individual dos que seguem esse preceito. Daí o porquê de os sabatistas defenderem tão intensamente a liberdade religiosa, pois é por meio de tal direito fundamental que são assegurados a autonomia da pessoa humana, enquanto ser religioso, e o respeito da coletividade pela devoção praticada por estes, ainda que sejam um grupo religioso minoritário.

Na efetivação do direito fundamental à liberdade religiosa, a legislação e o

judiciário brasileiro tem contribuído em grande medida. A Lei 13.796 de 2019, que entrou em vigor nos anos mais recentes e as teses também recém fixadas pelo Supremo Tribunal Federal foram primordiais para a efetivação do direito fundamental à liberdade religiosa no Brasil.

É evidente que com isso não se pretende, de forma alguma, afirmar que já se alcançou o objetivo final de uma sociedade ideal. Pelo contrário, como foi observado, ainda há muito o que se evoluir. E, inclusive está no objetivo deste trabalho evidenciar o fato de que ainda há crescimento a ser almejado, que pode ser inicialmente discutido no meio acadêmico e a partir daí, ser incentivada uma busca por aprimoramento, sobre o tema em apreço, tendo como resultado finalmente o bom desenvolvimento, em especial nas esferas do legislativo e do judiciário.

Portanto, com o presente estudo se pretendeu proporcionar o enriquecimento da discussão sobre a questão dos sabatistas na atualidade, para que surjam ainda novas propostas e objetivos a serem alcançados. Somente assim, cada vez mais – ao menos, é o que se espera – haverá desenvolvimento tanto nos saberes como também no convívio com os demais. Consequentemente, haverá evolução, não apenas jurídica e legislativa, mas também da própria sociedade.

REFERÊNCIAS

ADVENTISTAS no Mundo. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Disponível em: <<https://www.adventistas.org/pt/institucional/os-adventistas/adventistas-no-mundo/>> Acesso em 15 abr. 2024

BÍBLIA SAGRADA, N. V. I. Nova versão internacional. Disponível em: <https://pesquisa.biblia.com.br/pt-BR/NVI>. Acesso em: 29 abr. 2024

BORGES, Aarthur Kuehl; DE BRITO, Alessandra Mizuta. A CONCILIAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO (COLETIVO) E À CRENÇA (PERSONALÍSSIMO) À LUZ DA LEI Nº 13.796/19. **EDUCAÇÃO JURÍDICA**, p. 11, 2020.

BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 05 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 28 mar. 2021.

BRASIL. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Atos internacionais: pacto internacional sobre direitos civis e políticos: promulgação. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em 28 abr. 2024.

BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em 28 abr. 2024.

BRASIL. Justiça Federal. Processo nº 2007.01.00.042619-8. Disponível em <<https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?secao=TRF1&proc=00436941020074010000>>. Acesso 01 mai. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.796, de 3 de janeiro de 2019. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para fixar, em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13796.htm>. Acesso em 18 abr. 2024.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 611.874. Relator Ministro Dias Toffoli, Redator do Acórdão Ministro Edson Fachin. Disponível em <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3861938>>. Acesso 28 abr. 2024.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 1.099.099. Relator Ministro Edson Fachin. Disponível em <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5326615>>. Acesso 28 abr. 2024.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 611.874. Disponível em <<https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3861938&numeroProcesso=611874&classeProcesso=RE&numeroTema=386>>. Acesso em 18 abr. 2024.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 1.099.099. Disponível em <<https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5326615&numeroProcesso=1099099&classeProcesso=ARE&numeroTema=1021>>. Acesso em 18 abr. 2024.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito constitucional**. Coimbra: Livraria Almedina, 1993.

CEDIRE. Liberdade de Religião e Crença: Boas Práticas para a Saúde Pública. **Série Guias de Boas Práticas** - Vol. 2. Uberlândia-MG / Brasília-DF: CEDIRE/UFU e SNPG/MMFDH, 2022. 105p. ISBN 978-65-00-37043-0.

CRENÇAS. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Disponível em <<https://www.adventistas.org/pt/institucional/crencas/>>. Acesso em 15 abr. 2024.

DA SILVEIRA, Daniel Barile; FACHINI, Elaine. A efetividade da liberdade religiosa como um direito fundamental. **Revista Direito em Debate**, v. 28, n. 52, 2019.

DECLARAÇÃO de independencia dos estados unidos, 1776. Um Breve Histórico dos Direitos Humanos. Disponível em: <<https://www.unidospelosdireitoshumanos.org.br/what-are-human-rights/brief-history/declaration-of-independence.html>> Acesso em 13 abr. 2021.

GÓMEZ, Daniel Pinzón. Estilo de vida saludable (EVS): limitaciones del enfoque biomédico-Healthy lifestyle: some limitations of biomedical focus. **Apuntes Universitarios**, v. 3, n. 1, p. 9-26, 2013.

GOMES, Marcel de Almeida Ayres; MARCON, Cátia Sirlene Lunkes. A Importância da defesa da liberdade religiosa para a igreja adventista do sétimo dia no Brasil. **Teologia em Revista**, v. 3, n. 01, p. 37–46-37–46, 2023.

LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (Ed.). **Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em homenagem a JJ Gomes Canotilho**. Coimbra, 2009.

LEITE, Sabrina de Cássia Arantes Moreira. Garantias para a efetivação da liberdade religiosa no Brasil. **Direito Internacional e Globalização Econômica**, v. 5, n. 05, pp. 136-156, 2019.

LÉLLIS, Leonardo. Todo conservador quer uma Constituição enxuta. **Consultor Jurídico**. 13 out. 2013. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2013-out-13/entrevista-jose-afonso-silva-jurista-doutrinador-constitucionalista>. Acesso em: 28 mar. 2021.

LENZ, André Vinicius. Liberdade Religiosa no Estado (Laico) Brasileiro: A questão dos sabatistas em concursos públicos. Tese de Doutorado. Dissertação (mestrado em direito) Curso de Direito, Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre. 2014.

MIRANDA, Jorge. Estado, liberdade religiosa e laicidade. **Observatório da Jurisdição Constitucional**. Brasília: IDP, Ano 7, no. 1, jan./jun. pp. 1-22, 2014.

MOREIRA, Rodrigo Pereira, UEG-GO et al. Eficácia horizontal da liberdade religiosa nas instituições privadas de ensino: estudo da lei 13.796/2019. **E-Civitas**, v. 12, n. 2, p. 120-148, 2019.

MARTINS, Flávio. **Curso de Direito Constitucional**. Saraiva Educação SA, 2020.

MARTINS, Ives Gandra da Silva. **Conheça a Constituição: comentários à Constituição brasileira**. Editora Manole Ltda, 2005.

MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do. **Tratado de direito constitucional**. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 2 V.

NETO, Pedro D.'Alcantara Miranda. A coexistencia da laicidade e da liberdade religiosa no estado democrático de direito. **Dimensões dos direitos humanos e fundamentais** (vol. 1), pp. 164-175.

NETO, Dilson Cavalcanti Batista; MARQUES, Igor Emanuel de Souza. A liberdade religiosa dos sabatistas e a Administração Pública. **Consultor Jurídico**. 1 dez. 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-dez-01/opiniao-liberdade-religiosa-sabatistas-administracao/>. Acesso em: 28 abr. 2024.

NUNES JR, Flavio Martins Alves. **Curso de direito constitucional**. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação SA, 2020.

NUTO, João Vianney Cavalcanti; DE ALCÂNTARA, Pedro Ivo Souza. O uso de Símbolos Religioso em Repartições Públicas: uma análise histórica sobre o alcance da laicidade. **Em Defesa do Estado Laico**, p. 105, 2014.

RAMOS, Edith Maria Barbosa; ROCHA, Jefferson Fernando Lima. Liberdade religiosa como direito fundamental: uma análise inicial. **Revista do Curso de Direito**, v. 3, n. 6, pp. 161-185, 2017.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 39.º ed. São Paulo: Malheiros, 2016.

SILVA, Luis Gustavo Teixeira da. Laicidade do Estado: dimensões analítico-conceituais e suas estruturas normativas de funcionamento. **Sociologias**, v. 21, n. 51, pp. 278-304, 2019.

SILVA, Muriel Cordeiro et al. A antígona de Sófocles e o problema da objeção de consciência religiosa: uma abordagem nussbaumiana. 2022.

SILVA, Severino Breda da et al. Adventistas do sétimo dia: o conflito de direitos e deveres motivados pela guarda do “sábado bíblico”. 2016.

TOSTES, Melina Alves. Liberdade religiosa: Um estudo comparativo da jurisprudência interna e dos sistemas regionais europeu e americano e proteção dos direitos humanos. **RIHJ-Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica**, v. 10, n. 11, p. 237-255, 2012.